

REALIDAD DEL MENOR Y SU CONSIDERACIÓN EN LA COLONIA

Colaboradores de la revista

Gerardo Ludeña Manco
ORCID: (0000-0001-6557-5225)

Manuel Francisco Rodríguez Ludeña
ORCID: (0000-0002-4461-0199)

Violeta María De Piérola García
ORCID: (0000-0002-8075-0340)

Gerardo Francisco Ludeña González

Director Editor

Jr. Callao nro. 290. Ayacucho

gludenag@ucv.edu.pe

Diagramador:
Alan Andree Agreda Ortiz

HECHO EL DEPOSITO LEGAL EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU N° 2021- 00081

Impreso en Perú.

Presentación

La revista electrónica BIOETICA y NUEVAS TENDENCIAS, en su segundo número contiene el texto histórico de la realidad del menor y su consideración en la colonia.

Se ha tenido en cuenta la guía de redacción APA y la estructura modélica de un ensayo histórico de investigación a partir de un enfoque cualitativo.

La presente edición advierte la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la difusión de la cultura jurídica, buscando incentivar al público lector el interés acerca del tema.

Como director, autor y editor confío en que este segundo número sea del agrado del lector.

CONSIDERACIONES DE IURE PARA EL MENOR EN LA COLONIA Siglo XVI

INTRODUCCION

Son muy variadas las percepciones que el descubrimiento de los nuevos territorios generó a los ojos de los europeos recién llegados, así como muy diversa era ciertamente la realidad descubierta. Para el caso sub investigación se presenta a aquellos en quienes se suscita la imagen de un mundo idealizado, en la cual los indios aparecen como “seres felices, que viven ... en la Edad del oro, desnudos, sin pesos ni medidas, sin el mortal dinero, sin leyes, sin jueces calumniosos, sin libros, contentándose con la naturaleza, viven sin solicitud ninguna acerca del porvenir ¹⁸⁹, La idea del “buen salvaje” citada en esta inicial percepción, sin embargo, no duró mucho ni fue unívoca, así, hubieron igualmente quienes sostuvieron todo lo adverso: “esta gente destos indios de sí misma, es para poco, e por poca cosas se mueren o se ausentan e van al monte; porque su principal intento (...) era comer, e beber, e folgar, e lujuriar, e idolatrar, e ejercer otras muchas suciedades bestiales ” ¹⁹⁰

¹⁸⁹ ANGLERÍA, Pedro Mártir de. *Décadas del Nuevo Mundo*. México: José Porrúa e Hijos. Traducción del Latín al español de Agustín Millares Carlo, 1964, 1964, I, Lib. II., cap. IV, p. 21.

¹⁹⁰ GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO. *Historia General y Natural de las Indias*. Madrid: Editorial Atlas, Edición y estudio preliminar de Juan Pérez de Tudela, Biblioteca de autores españoles, tomos CXVII-CXXI, 1959, Lib. IV, cap. II., t.I., p. 197.

Las imágenes en uno u otro caso, explican la proyección hacia esta nueva y compleja realidad. La forma como serían vistos y tratados los indios - conteniendo bajo esta nominación a los menores desde su concepción y en torno a su persona - constituye un aspecto preponderante y concomitante en el universo de preocupaciones surgidas con motivo de este descubrimiento. Es por esto, que el sólo hecho de haber encontrado una comunidad de seres humanos ocupando los “nuevos territorios”, hizo que el conjunto de problemas políticos y económicos, consustanciales a la naturaleza de la empresa colonizadora, se vincularan de manera definitiva al tratamiento jurídico al que habría de someterse a sus habitantes y particularmente conforme al tema que nos aboca: “ a sus menores ” .

El presente se propone analizar uno de los problemas más importantes para el derecho y el pensamiento jurídico de los siglos XVI al XVIII. Se trata de precisar - desde un inicio - los elementos conceptuales que han permitido la construcción de la noción jurídica de menor como persona, contextualizándola en razón además a la tradición del *ius commune*, que fue objeto de debate durante los siglos XVI al XVIII.

CAPITULO PRIMERO :

I. LAS NOCIONES JURIDICAS DEL MENOR COMO PERSONA.

“El Estado de los romanos y la condición de ellos, fue de parte en tres maneras. Como los libres, o fiervos, o aferrados que llaman en latin libertos. E a un y ha otro departamento. Como los nacidos, o por nacer...” (Partida IV, Título XXIII).

Indagar sobre los alcances que tuvo la vigencia del concepto jurídico de menor y de persona en el Derecho romano además de su ubicación como núcleo sistemático para la construcción de la noción jurídica del menor - indio como persona a partir de las Leyes de la época, marca el inicio del tema sub investigación.

I.1. El menor como persona y el Derecho Romano.

El trato con los naturales fue sin duda el aspecto medular en el proceso de la organización de la construcción de la organización política en los territorios del “nuevo mundo”. La constelación de los distintos intereses de la Corona, la Iglesia y los colonizadores demuestran - mas aún - que la obtención del control político sobre la población indígena tenía que ser la cuestión predominante, pues ésta equivalía al requisito para el control económico de los recursos de las nuevas regiones y sus habitantes¹⁹¹.

¹⁹¹ PIETSCHMAN, Horst. **El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América. MÉXICO: Fondo de Cultura Económica. 1989, p. 109.**

Por otra parte, es de precisar que cuando se produce el arribo del primer viaje de Colón en 1492, el objetivo prioritario de la empresa como tal, y de los reyes católicos es expansivo y económico. Lo que no significa que el ánimo de evangelizar las nuevas tierras no estuviera presente, pero será recién a partir de 1493, con las Bulas Alejandrinas que éste se hará patente. Aunque es preciso indicar que la búsqueda de este tipo de respaldo en la Iglesia, tuvo detrás intereses igualmente políticos y económicos, pues estaba encaminada a consolidar la soberanía de las tierras que se descubriesen en el futuro y a la exclusividad en el comercio y la navegación en dichos territorios y sus mares aledaños.

Esto explica en términos inmediatos que los objetivos prioritariamente políticos y económicos, tuvieron que compartir la escena con lo discutido en la vía de lo jurídico y teológico. En efecto, si las tierras americanas hubieran estado despobladas, el problema de los españoles se habría reducido a establecer los términos para la ocupación y posterior colonización de las mismas, pero la presencia de comunidades de “hombres infieles” ocupando esos territorios, hizo que el panorama se tornara más bien diverso y cargado de problemas de diferente naturaleza ¹⁹².

No obstante, el 14 de octubre de 1492, el almirante escribía en su diario que:” ... esta gente es muy súplice en armas, como verán vuestras altezas de siete que yo hice tomar para llevar y deprender nuestra fabla y volverllos, salvo que vuestras altezas, cuando mandaren, puédanlos todos llevar a Castilla, tenello en la misma isla captivos, porque **con cincuenta hombres los terná todos sojuzgados y le hará hacer todo lo que quisiere...**” ¹⁹³

En ese contexto, constituye tema de investigación el punto relativo a la consideración jurídica del indio, enfocado desde el inicio del arribo de los españoles a las costas americanas ¹⁹⁴ .

En: RUMEU DE ARMAS, Antonio. “La libertad del Aborigen Americano”, Estudios sobre política Indigenista Española en América. VALLADOLID: Seminario de Historia de América Universidad de Valladolid., T.I., 1975, p. 49-50

¹⁹² **DE ICAZA DUFOUR, Francisco. “De la libertad y capacidad del indígena”. En: Revista de Investigaciones Jurídicas. Año 17. MEXICO: 1993, p. 37.**

En tal sentido, ha precisado Silvio ZAVALA, que cuestiones como la justicia de los títulos de la invasión española, con todo lo que eso implicaba, es decir, la apropiación de los bienes y tesoros encontrados en los nuevos territorios, así como la justicia de la guerra efectuada contra los indios, forman parte del primer ciclo de problemas que tuvieron que afrontarse, apenas producido el arribo de los españoles a las costas americanas.

EN: Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de América. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1935, ps. 1-10.

¹⁹³ **Citado por SALAS M., Alberto. Tres cronistas de Indias: Pedro Mártir de Angleria, Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de las Casas. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 276.**

¹⁹⁴ La ambigüedad presente en el discurso inicial de Colón, grafica con gran aproximación lo dicho: Apenas producido el primer contacto, el almirante dice haber encontrado “**gente bien dispuesta y de ferosa estatura...**” .

Ver: Carta de Colón sobre el Descubrimiento, párrafo 6 de la Ed. De la Diputación de Granada, 1983, con estudio de Demetrio Ramos y transcripción de Lucio Mijares. Citada por RAMOS

Las Instituciones y el Digesto de Justiniano, recogen el texto de Gayo junto a otro semejante de Ulpiano ¹⁹⁵, y ambos servirán como base para la discusión de los juristas medievales en torno a la existencia de un Derecho de aplicación universal frente a otro de aplicación restringida a una comunidad y originado en ella misma.

“Todos los pueblos que se rigen por leyes y costumbres usan en parte su propio derecho y en parte un **derecho Común** a todos los hombres. Así, pues, lo que cada pueblo constituye como derecho para sí mismo, es **derecho propio**” de la misma ciudad y se llama derecho civil, como derecho propio de esa ciudad; mas lo que razón natural constituye entre todos los hombres es observado por igual entre todos y se llama derecho de gentes, como derecho que usan todas las gestes”. GAYO. INSTITUCIONES (1.1)

Aunque es preciso anotar que ya el propio Justiniano, al momento de codificar el conjunto de reglas e instituciones jurídicas del pueblo romano (ius Romanum ¹⁹⁶), establece su identificación con el ius commune para todos los hombres, pues es finalmente a causa de estos que se constituye el derecho (ius hominum causa constitutum) ¹⁹⁷. Esta perspectiva operativa que fija la vinculación del ius commune con la del ius Romanum, permite sostener su función sistemática y de unificación del sistema hacia el futuro.

Demetrio. “El hecho de la Conquista”. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984, p. 18.

¹⁹⁵ El pasaje del libro I de las Instituciones de Ulpiano, conservado en D.1.1.6, dice: “El derecho civil es aquel que ni se aparta en todo del natural o de gentes ni se adapta totalmente a él. Así pues, cuando añadimos o sustraemos algo al **derecho común**, lo convertimos en derecho propio, es decir, civil”.

¹⁹⁶ La expresión ius Romanum cumple una función sistemática y universalizante. Con ella se alude al conjunto de problemas de relación con el sistema jurídico; así mismo, el concepto es utilizado para confrontarlo con la realidad externa al sistema (de manera dinámica), para incluirla en éste o excluirla.
Ver: CATALANO, Pierangelo. *Distrito e Persone*. Torino. G. Giappichelli Editore, 1990. P. 90.

¹⁹⁷ Refiriéndose al ius commune, Sandro SCHIPANI, advierte que, “tal ius encuentra en la designación ius Romanum, la expresión sintética, puntual, operativa, que fija el perfeccionamiento de la unidad del sistema de Justiniano” en devenir expansivo.

EN: SCHIPANI, Sandro. “Diritto Romano nel Nuovo Mondo”. Estratto da: *II Diritto dei Nuovi Mondi*. GENOVA: Atti del Convegno promosso dall’ Istituto di Diritto Privato delle Facoltà di Giurisprudenza, Genova, 5-7 novembre 1992. CEDAM, Casa Editrice, Dott. Antonio Milani, 1994, p. 56-57.

Desde fines del siglo XI, como consecuencia del énfasis puesto en los estudios del Derecho romano y del Derecho Canónico en varias universidades de Europa, se produce un derecho con pretensiones de validez general, llamado Derecho Común. Este Derecho se considera superior a los derechos propios de cada nación, grupo, región o reino, y se expande junto a ellos ¹⁹⁸. La incursión del Derecho romano en los “nuevos territorios”, tuvo entonces un doble vía.

- La desarrollada por el Derecho Castellano que tuvo vigencia en América, debiendo poner especial énfasis en señalar el caso de las Siete Partidas.
- El derecho específico de indias, a través de la doctrina de los juristas .
El principal instrumento de la recepción del Derecho romano en España se produce a través de este Código, considerado en sí mismo un cuerpo de Derecho romano medieval, aunque formalmente tuviera el carácter de derecho real¹⁹⁹, representando frente al Derecho medieval de los Fueros, un retorno al Derecho romano Justiniano²⁰⁰. Esta vía constituye el hilo de continuidad del Derecho común²⁰¹, en cuanto se refiere a la doctrina de los juristas, ésta aseguró - en definitiva – una intensa romanización en el estudio y reelaboración dogmática del derecho indiano²⁰².

¹⁹⁸ GARCIA GALLO, Alfonso, Estudios de Historia del Derecho Privado. SEVILLA: Universidad de Sevilla, 1982, p. 28.

¹⁹⁹ GUZMAN BRITO, Alejandro. Prólogo en: BRAVO LIRA, B. Derecho Común y Derecho Propio en el Nuevo Mundo. Editorial Jurídica de Chile, 1989, p. XXIX. Por otra parte, el Derecho romano del Corpus Iuris tuvo vigencia primero en Castilla y luego en las Indias vía la consideración de él como fuente doctrinal y “razón”. Loc. cit.

²⁰⁰ GARCIA DEL CORRAL, Manuel. Tradición legal y tradición jurisprudencial en las Codificaciones Españolas de Inspiración Romanista. En: Cultura Iberica e Diritto romano.

²⁰¹ Afirma García Gallo que, la asimilación del sistema de Derecho común por parte de los juristas españoles, permitirá su incorporación y finalmente institucionalización a través de instrumentos tales como el Fuero Real y las Siete Partidas de Alfonso X.

Ver: GARCIA GALLO. Alfonso . Estudios de Historia del Derecho Privado. SEVILLA: Universidad de Sevilla. 1982, p. 28-29.

²⁰² Como advierte Guzmán Brito basta con examinar el caso de uno de los más importantes jurisconsultos del Derecho Indiano, esto es, Don Juan Solórzano y Pereyra (1571-1655). La presencia del Derecho romano en la obra de este jurista, sea en De Indiarum Jure (1629-1639) o en Política Indiana (1647), “está presente en la sustancia de la misma elaboración y construcción dogmática, desde la primera hasta la última de sus páginas”.

I.2. La unidad jurídica del concepto menor - persona:

La reina Isabel en su Codicilo de 1504 ²⁰³, permite en forma temprana percibir el uso de la categoría hombre - persona ²⁰⁴, precisamente para hacer frente al trato cruel e inhumano del que eran objeto los indios; es decir, como bien precisa Bravo Lira, una categoría proveniente del Derecho romano aplicada a pueblos enteros, completamente ajenos a esa tradición.

Esta línea de razonamiento con anterioridad habría servido formalmente como insumo para la caracterización jurídica del indio como persona y en tanto tal, vasallo libre de la corona de Castilla, como resulta claro de la Real Cédula de 1500 y posteriormente, de la instrucción del 16 de setiembre de 1501²⁰⁵.

La veracidad del trato inhumano al que eran sometidos los indios será recogida en el célebre sermón de Fray Antonio de Montesinos, el primer domingo de adviento de 1511 en la isla Española, reiterado en la homilía siguiente, y que según se desprende del discurso, estaba de “alguna forma institucionalizado en el sistema de encomiendas” ²⁰⁶. Más lo que interesa

En: PRÓLOGO a Derecho Común y Derecho Propio en el Nuevo Mundo. Op. cit., p. XXXII.

²⁰³ **BATAILLON, Marcel., SAINT LU, Andrea. El padre de las Casas: la defensa de los indios. BARCELONA: Editorial Ariel, 1976, p. 76:**

La reina Isabel conjuró a sus sucesores, en un codicilo célebre, no sólo a respetar la obligación de evangelizar a los indios, sino que también insiste en que sean tratados con humanidad. “sea su principal fin... procurar inducir y traer a los pueblos de ellas y los convertir a nuestra Santa Fe Católica... y no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias y Tierra firme ganadas y por ganar, reciban agravios algunos en su persona y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados...”:

ISABEL DE CASTILLA. Codicilo Medina del Campo, 23 de noviembre de 1504, en: Ministerio de Asuntos Exteriores. Testamento y Codicilo de Isabel La Católica, Madrid, 1956, p. 66.

Citado por: BRAVO LIRA, Bernardino. Derecho común y Derecho propio en el Nuevo Mundo. Editorial Jurídica de Chile, 1989. Ibid., p. 196.

²⁰⁴ BRAVO LIRA, Bernardino. Derecho común y Derecho propio en el Nuevo Mundo. Editorial Jurídica de Chile, 1989. P. 197.

²⁰⁵ Instrucción al Comendador Frey Nicolas de Ovando, Gobernador de las islas y tierra firme del Mar océano, dada en Granada, el 16 de setiembre de 1501. Ver KOTENETZKE, op. Cit. N° 6, p. 4-5.

²⁰⁶ **GARCIA, Antonio, “El sentido de las primeras denuncias”. En: La ética en la conquista de América, op. Cit., p. 72.**

recalcar es que el sentido del texto de este sermón, revela con crudeza el centro de la definición del problema en los primeros años de la colonización: la condición humana de los indios desde su concepción y nacimiento. No es casual, por ello que el fraile dominico se pregunte: “ **Estos ¿ no son hombres ? ¿ No tienen ánimas racionales ?** ²⁰⁷...”

Las palabras del Padre Montesinos representan en cualquier caso la exacta conceptualización del largo debate en torno a la caracterización jurídica de los indios. Tal como advierte Schipani, es la unidad de base presente en la noción de hombre, propia del sistema de *ius Romanim/commune*, que reacciona y se instituye como el núcleo contra el cual se enfrentan los diversos planteamientos que se levantarán en forma adversa.

El antecedente inmediato de esta perspectiva se identifica en las Siete Partidas. En ella se define el estado de los hombres sin perder de vista el contenido concreto de la noción hombre en el contexto de menor / persona , reconociendo a todos los seres humanos al interior de la misma, independientemente de las divisiones por razón de estatus, nacimiento, género. El principio reza de la siguiente manera:

“El Estado de los hombres e la condición de ellos, se de parte en tres maneras. Cáo fon libres, o fiervos, o aforrados aq llaman en latin libertos. E a un y ha otro departamento. Cáo fon nacidos, o por nafeer...” (Partida IV, Título XXIII).

Fue la Real Cédula fechada en Alcalá de Henares el 20 de marzo de 1503 y en Zaragoza el 29 de marzo del mismo año, la que organiza el sistema de trabajo forzado a través de las encomiendas: **EN: KONETZKE, Richard. Colección de Documentos para la Formación Social de Hispanoamérica 1493-1810, vol I (1493-1592): Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953, p. 9.**

Los indios serían reunidos en aldeas, catequizados y civilizados bajo la autoridad de un español encomendero, que les garantizaba también justicia y protección; a cambio, serían sometidos a un servicio forzado, por turno bajo las órdenes de los caciques. Es precisamente este sistema, el que marcaría el sentido de la colonización dando lugar a tales abusos que contribuyó muy ampliamente, con las guerras de conquista, las expediciones represivas, la esclavitud y por añadidura con las enfermedades microbianas importantes de Europa a la extinción casi total de la población de las islas.

En: BATAILLON, Marcel y SAINT-LU, André. Op. Cit., p. 72.

²⁰⁷ LAS CASAS, Bartolomé. Historia de las Indias. T. II. Madrid: Aguilar, M. Editor. Lib.3, Cap. IV, p. 25.

La definición otorgada por las Siete Partidas es clara : Al lado del reconocimiento del hombre como expresión que indica el estado natural de todos los seres humanos, libres, siervos y libertos; nacidos o por nacer (Part. IV.23), se encuentra el uso de la palabra “persona”, para indicar la referencia concreta al hombre que en cada caso actúa en la vida jurídica, tal como se desprende cuando se afirma que :

“E tiene muy grádo pro en conofcer, e é faber el eftado de los omes, por que mejor pueda ome departir e librar lo que acaefciere en razón de las perfonas dellos” (Part. 4.23.2).

Como ha precisado Catalana ²⁰⁸ , la noción jurídica concreta de hombre que proviene de homines, además de ser característicamente romana, es antiquísima. Precisamente esta noción es la que da lugar al Título V del libro del Digesto de Justiniano (De Statu hominum) y que se encuentra conectada a las nociones también concretas de liberi, sevi, cives Romani, ingenui, libertini, qui in utero sunt, etc. a las cuales permite tutelar.

Por lo tanto, son hombres los libres y los esclavos (Gayo 1.9), los cives romanos y los extranjeros, los que se encuentran bajo la patria potestad (alieni iuris) o los que están fuera de ella (sui iuris), los nacidos o por nacer.

Cuando los juristas empezaron a utilizar el término persona ²⁰⁹ , según lo precisa Orestano ²¹⁰ , querían indicar un aspecto del hombre en cuanto tal, en ese sentido, se recuerda a Gayo (I.9) cuando afirma:

²⁰⁸ CATALANO, Pierangelo. Diritto e Persone. TORINO: G. Giappichelli Editore, 1990, p. 167.

²⁰⁹ La palabra “persona”, siguiendo a Albanese, es de origen etrusco, y alude originariamente a la máscara teatral. En su aplicación jurídica se utiliza para designar al ser humano en cada una de sus posibles roles, es decir, como varón o mujer;; libre o siervo, ciudadano o extranjero,

EN: ALBANESE, Bernardo. Le persone nel Diritto Privato romano. PALERMO: Pubblicaciones del Seminario Giuridico dell' Università de Palermo, 1979, p. 8.

²¹⁰ ORESTANO, Ricardo, II problema delle Persone Giuridiche in Diritto romano. TORINO: G. Giappichelli, 1968, p. 9.

” et quidem summa divisio... personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sun aut servi ²¹¹.

Por ello, conforme precisa Catalana ²¹² : “para los juristas romanos antiguos las nociones de homo y de persona evidencian distintos aspectos de una misma realidad concreta: el hombre”.

Este es el sentido del párrafo de Hermogeniano en D.1.5.2 :

“Quum igitur hominum causa omne ius constitutum...” ²¹³, que además de servir de motivo de fondo al orden sistemático a partir de la cual se construye el sistema mismo, se refiere a todos los hombres individualmente considerados en su pluralidad , independientemente de las diferencias de consideración jurídica expresadas en las divisiones ²¹⁴, que de cualquier forma lo que hacen es poner de manifiesto la categoría general que los une, reflejando como dato esencial la existencia de una igualdad de base que se coloca por encima de las diferencias.

La unidad de base de la noción hombre - persona, presente en el ordenamiento jurídico romano, según afirma Schipani²¹⁵, ha permitido que “los servi puedan transformarse en liberi y cives por voluntad de un ciudadano que ejercita así concretamente la soberanía de la cual él participa...”, pero, más aún, se ha instituido como base ideológica para dar respuesta a ciertas posturas jurídicas

²¹¹ En textos sin contenido técnico-jurídico, “persona” viene utilizada también para indicar colectividad de hombres (persona civitatis, persona coloniae). No obstante ello, en todo caso se trata de un uso metafórico que alude siempre al hombre como equivalente de persona:

Ver CATALANO. Op. Cvit. P. 169.

²¹² CATALANO. Op. Cit., p. 168.

²¹³ Así pues, como todo derecho haya sido constituido por causa de los hombres, trataremos primero del estado de las personas, y después de las demás cosas, siguiendo el orden del Edicto perpetuo y aplicándoles títulos adecuados y conexos, según lo permita la naturaleza de la cosa”. Trad. De GARCIA DEL CORRAL, Alfonso.

²¹⁴ En el propio sentido de la sistemática de Gayo cuando establece en D. 1.5.3 “Summa itaque de iure personarum divisio haec est; quod omnes homines aut liberi sunt, aut servi. El texto traducido por García del CORRAL DICE: “Y así la principal división en el derecho de las personas es esta: que todos los hombres son ó libres, o esclavos”

²¹⁵ SCHIPANI, Sandro. Derecho Romano: Codificación y Unificación del Derecho. Bogotá: Universidad del Externado.Colombia. 1983. Ps. 55-56.

y filosóficas que, como la aristotélica, intentaron defender la esclavitud por naturaleza.

La noción hombre - persona, se ubica entonces, como categoría sistemática²¹⁶ que permite organizar el conjunto de datos normativos del ordenamiento jurídico, y su valor, por ello, no es genérico o puramente expositivo, sino dogmático y de prescripción. La presencia inicial de la categoría jurídica de hombre irá progresivamente haciendo su aparición con matices de definición más intensos.

En junio de 1537 la Bula Sublimis Deus²¹⁷, fija doctrinariamente los términos de la consideración racional del indio y confirma la existencia de la unidad de la categoría jurídica de hombre, proveniente de la vía del derecho romano cristiano y de su evolución a través del ius commune:

“El Dios sublime, ama tanto a la raza humana, que El mismo ha creado al hombre de manera tan sabia para que pueda participar no solamente en las cosas que otras criaturas puedan gozar, sino que le ha dotado con la capacidad para alcanzar el inaccesible e invisible bien Supremo y contemplarlo

²¹⁶ La carga de la “sistemática”, viene referida a la función desarrollada por algunas categorías jurídicas, en el sentido que sirven para institucionalizar una tipología y orden en la experiencia jurídica. Permiten constituir categorías expositivas que ordenan normas e instituciones en torno a los núcleos expresados por ellas, tendientes a su vez, a convertirse en conceptos jurídicos generales. En tal sentido, el concepto jurídico de persona, incluye el tratamiento de libres y esclavos (Gayo 1.9 ss.; J. 1.3 ss.). comprende además el tratamiento de la patria potestad, del matrimonio y de la adopción (Gaio 1.55; J. 1.9 ss.), de la manus (Gaio 1.143 ss.; J.1.13 ss.) y de la curatela (Gayo 1.98 ss.; J.1.23); En: SCHIPANI, Sandro. Derecho Romano. Codificación y Unificación del Derecho. Bogotá: Universidad del Externado de Colombia. 1983, ps. 32-42.

²¹⁷ La Bula Sublimis Deus es el fruto de un proceso de reacción en contra del trato inhumano que se venía dando a los aborígenes, el mismo que incluía la creencia de que los indios no eran capaces para la fe y que no tenían la capacidad para vivir por sí solos, sino que requerían estar permanentemente sometidos.

Ver: HANKE, Lewis. El Papa Paulo III y los Indios de América. México: Editorial Fundice Jus. 1992, pp. 19-23.

En torno a la idea de la incapacidad de los indios, Alberto de la Hera advierte citando al Padre Remesal que: “Para que no hubiese que les argüir (a los que hacían grandes estragos entre los indios) **vinieron a negar un principio tan caro y evidente como que los indios eran hombres**, y con esto respondían a quienes les afeaba el término que usaban ellos y el robarles sus personas, hijos y haciendas, como quien no tenía más dominio sobre lo uno o lo otro que las fieras del campo. Esta opinión diabólica tuvo principio en la isla Española, y fue en gran parte para azotar a los antiguos moradores de ella, y como toda la gente que se repartía por todo este nuevo mundo de las Indias pasaba primero por aquellas islas, que era en este punto entrar en una escuela de Satanás para defender este parecer y sentencia del infierno. **En: DE LA HERA, Alberto. Los Derechos espirituales y temporales del Nuevo Mundo. MEXICO: Fundice Editorial Jus, 1992, ps. 102-103.**

cara a cara; (...) Nos... consideramos convencidos, que los indios son hombres verdaderos y que no solamente son capaces de entender la fe católica sino, que según tenemos entendido, desean vehementemente recibirla (...) los dichos indios y todos los otros pueblos que posteriormente sean descubiertos por los cristianos, por ningún concepto podrán ser privados de libertad o propiedades aun cuando estuvieran fuera de la fe, y que podrán libre y legítimamente disfrutar de su libertad y la posesión de sus propiedades y no podrán por ningún motivo ser reducidos a esclavitud pues si de otros modos sucediera ello sería nulo y sin efecto”²¹⁸.

Los términos explícitos en el título doctrinal de la Bula resumen la consideración de la naturaleza humana como la base para alcanzar el perfeccionamiento a través de la fe. Mas se acentúa el sentido de esta consideración unitaria al sostener que todos los hombres son capaces de la misma ²¹⁹. Esta posición se ha de reflejar años después en la Leyes Nuevas, cuando se sanciona que los indios “...sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica y bien tratado como personas libres y vasallos nuestros como lo son...” ²²⁰, retomando una antigua Instrucción de los reyes católicos²²¹, de manera que, el concepto unitario de hombre viene conscientemente readquirido en consonancia con el documento pontificio citado.

Estos antecedentes condicionaron el marco teórico en el cual habrían de moverse los argumentos para afirmar los derechos de los habitantes de los nuevos territorios. La noción del indio como persona, vinculó los efectos jurídicos de los demás problemas de la colonización española en América ²²².

²¹⁸ Traducida del latín al español por el Padre Mariano Cuevas, S.J., "Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México" Biblioteca Porrúa 62, México D.F., 1975, doc. XVIII, pp. 84-86. Citada por HANKE, Lewis. El Papa Paulo III y los Indios de América. MEXICO: Editorial Fundice JUS, 1992, pp. 28-29.

²¹⁹ DE LA HERA, Alberto. Los Derechos espirituales y temporales del Nuevo Mundo. MEXICO: Fundice Editorial Jus, 1992, p. 180-181.

²²⁰ KONETZKE. Op. Cit. N° 144, p. 145.

²²¹ INSTRUCCIÓN AL COMENDADOR FREY NICOLAS DE OVANDO, GOBERNADOR DE LAS ISLAS Y TIERRA FIRME DEL MAR OCEANO. En: KONETZKE, Op. Cit., p. 4-5. La afirmación es similar a la contenida en las Leyes Nuevas: "... nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica y sus ánimas se salven (...) direis de nuestra parte a los caciques que nos queremos que los indios sean muy bien tratados como nuestros buenos súbditos y vasallos...".

²²² ZAVALA, Silvio. Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de América. Op. cit., p. 56-57.

I.3. ORBE JURIDICA ILUSTRADA DE LA EPOCA.

El problema de la condición humana del indio a partir de su infancia y el Concepto de Derecho natural. CITAS AFINES.

El punto de articulación entre el orden jurídico y la concepción general estuvo constituido por el Derecho natural; sobre la base de éste debía edificarse el orden jurídico positivo, que se integraba también, a través de él, en una concepción unitaria del Universo, de este modo, la determinación de un problema como el de la naturaleza racional de los indios, sólo podría ser tratado en esta nueva dimensión.

En este marco, el auspicio y la opinión de diversos cronistas, juristas y teólogos prominentes, incidió severamente en la consideración de la capacidad y libertad del indio, marcando la línea de separación con los principios provenientes del Derecho romano. Dicho de otro modo, la condición de ser humano atribuida al indio y en cuanto tal la condición de persona, fue materia de cuestionamiento racional para asimilar las costumbres occidentales y entender la religión.

Es de la posición asumida frente al Derecho natural que derivaría en buena parte, el carácter otorgado al status del indio a nivel de las propias normas del ordenamiento jurídicos posterior.

I.3.1. Bartolomé de Las Casas (1484-1566):

La defensa de la condición racional del indio tendrá su mayor exponente en el Padre Bartolomé de Las Casas. La base sobre la cual se articula su pensamiento, no sólo es el resultado de una investigación teórica, sino más bien, la expresión de su propia experiencia vital en los nuevos territorios. En este sentido hay que advertir que la postura lascasiana está teñida de un

compromiso, tal como resulta de la lectura de sus escritos, con la defensa de los derechos del indio.

Para Las Casas existe un Derecho natural que es Común a todas las gentes, al igual que el Derecho de gentes es Común a todos los pueblos y naciones, "...sean cristianos y gentiles, y de cualquier secta, ley, estado, color y condición que sean sin ninguna diferencia..."²²³. La ley natural está estrechamente vinculada a una visión humanista radical cuya fuente la encuentra en el Derecho romano clásico, es por ello que, citando a Cicerón²²⁴, Bartolomé de Las Casas sostiene :

"Todas las naciones del mundo son hombres, y de cada uno dellos es una no más la definición ...todos tienen entendimiento y voluntad, todos tienen cinco sentidos exteriores y sus cuatros interiores, y se mueven por los objetos dellos; todos se huelgan con el bien y sienten placer con lo sabroso y alegre, y todos desechan y aborrecen el mal y se alteran con el desabrido y les hace daño... Todo esto dice tulio en el libro I De legibus..."²²⁵.

La ley racional se integra en la ley divina, que la perfecciona, en tal sentido :

".. aunque lobres al principio fueron todos incultos y, como tierra no labrada, feroces y bestiales, pero por la natural discreción y habilidad que en sus ánimos tienen innata, como los haya criado Dios racionales

²²³ LAS CASAS. Historia de Indias. Lib. I. Cap. XLVI, t.I.p. 233.

²²⁴ Es significativo el hecho de que Las Casas se apoyara en Cicerón para el desarrollo de su posición sobre la unidad jurídica de la consideración del hombre. Como sostiene Guzmán Brito, a través de Cicerón hablaba la estirpe romana, dominadora del mundo entonces conocido, y que en consecuencia pudo haber concebido una suerte de noción de superioridad por sobre las demás estirpes al modo en que los griegos la concibieron para sí, en razón de su ostensible y evidente primacía cultural. Cicerón mismo no ocultaba el sentimiento de la superioridad política del pueblo romano..."", pero ya vemos que esa suprema valoración fue plenamente compatible con la idea de que, lo que verdaderamente define al hombre como tal es su razón, y que cualquier definición del hombre vale para todos, porque "nada hay tan semejante, tan igual a otra cosa como todos los hombres entre nosotros mismos" (Cic., De Legibus 1.10.29).

Ver: GUZMAN BRITO, Alejandro. "la igualdad natural de todos los hombres en el pensamiento jurídico romano de la época clásica". EN: Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Universidad Católica de Valparaiso, Chile, 1991, ps. 27-29.

²²⁵ LAS CASAS, Historia..., Op. cit., T. II. Lib. II, Cap. LVIII, p. 334.

(...) se han de mover y atraer hacia el ejercicio de la virtud las racionales criaturas”²²⁶.

El hombre, como criatura de Dios desde su concepción, ha sido hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto, “...por bárbaro y bruto que sea en apariencia, siempre está en disposición de convertirse en ser político y social, y acceder por lo tanto al conocimiento de la doctrina de Dios” pues no hay generación ni linaje humano que no sea capaz de lograrlo²²⁷. Las Casas reacciona frente a la calificación de bárbaros, y de incapaces, que algunos juristas y teólogos atribuían a los pueblos que no pertenecían a su cultura ni a su religión.

En el concepto de derecho natural – que no se desliga a la formulación ciceroniana - el hombre se define por su razón, la misma que es común a todos los seres humanos sin distinciones.

En el contexto del humanismo propugnado por Bartolomé de Las Casas, el iusnaturalismo teológico se re encuentra con la consideración jurídica de **hombre** (expresión que indica el estado natural de todos los seres humanos, libres, siervos y libertos, **nacidos o por nacer** según la partida IV.23 de la Ley de las siete partidas) del Derecho romano:

“El Estado de los omes e la condición dellos, fe de parte en tres maneras. Ca o fon libres, o fiervos, o aforrados aq llaman en latin libertos. E a un y ha otro departamento. Ca o fon nacidos, o por nafeer...” (Partida IV, Título XXIII).

“Desde el principio del género humano, todos los hombres ... por derecho natural y de gentes fueron libres...y no sujetos a servidumbre”.

Y citando a Ulpiano en D.1.1.4²²⁸, afirma que desde el origen de la naturaleza racional de **todos los seres humanos éstos nacían libres**.” Puesto

²²⁶ LAS CASAS, Ibid., prólogo, T.I. p. 14-15.

²²⁷ LAS CASAS, Ibid., Ibid., p. 15.

²²⁸ Reproducimos la parte del fragmento pertinente para una mejor comprensión del tema de análisis: “(...) Cuya manumisión tomo su origen del derecho de gentes, pues como por derecho natural todos los hombres nacieran libres, ni se conocía la manumisión, desconociéndose la esclavitud; pero después que apareció por derecho de gentes la esclavitud, siguióse el beneficio de la manumisión; y como llamáramos

que siendo todos los hombres de igual naturaleza, no hizo Dios a un hombre siervo, sino que a todos los hombres de igual naturaleza, no hizo Dios a un hombre siervo, sino que a todos concedió idéntica libertad. Y la razón es que la naturaleza racional es esencial y absolutamente no está ordenada a otro ser como a su fin, como de hombre a hombre, según dice Santo Tomás”²²⁹.

Para Las Casas, el hombre (expresión que indica el estado natural de todos lo seres humanos, libres ,siervos y libertos, **nacidos o por nacer** según la partida IV.23 de la Ley de las siete partidas) es de una naturaleza racional que se actualize o no plenamente, pero que no admite grados de ningún tipo y el indio se ubica en esa noción de humanidad sin ninguna limitación.

La noción jurídica de persona sirvió como mecanismo de resistencia, ante la presión de posiciones en la Colonia del siglo XVI , que pugnaban por establecer divisiones y niveles de discriminación, sosteniendo la existencia de factores naturales que afectaban negativamente la capacidad del indio y su consideración integral como persona, entendiéndose como tal desde su concepción y nacimiento y grabando buena parte de su infancia.

La relevancia del menor bajo la atribución de persona en la época, “es fundamental o básica, lo que significa que su entidad jurídica no radica en un concepto jurídico superior, sino en un concepto ontológico en el que se explica la última realidad de lo jurídico ”²³⁰.

Se trata de un concepto sistemático que desarrolla notas características del ius, lo cual permite asumir que a la persona humana por nacer se le atribuya una dimensión jurídica per se. Así, dada la unidad de base de la noción hombre - persona, se desprende una natural correspondencia entre lo ontológico y lo jurídico, coincidencia que ciertamente no desconoce la diferencia formal intrínseca.

a los hombres con un solo nombre natural, comenzó a haber por derecho de gentes tres clases; libres, esclavos en oposición a éstos, tercera clase libertos, esto es, aquellos que habían dejado de ser esclavos”.

²²⁹ BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, De Regia Potestate. Op. cit., p. 16.

Como consecuencia del carácter sistemático de la noción jurídica de persona se puede afirmar sucintamente que su presencia en los términos precisados en el párrafo anterior, va a impedir que se geste una posición en la cual el concepto jurídico de persona devenga como concesión del ordenamiento jurídico, es decir, un concepto cuyo contenido hubiera podido ser variado a voluntad del legislador. La unidad de base en la consideración jurídica del indio como persona se instituye en buena cuenta como núcleo expansivo . Esta línea de principio sirve para sustentar la plena capacidad racional de los indios dada su condición de hombres, pero además se filtra y opera como factor de resistencia y contradicción al cual deberán enfrentarse posiciones tan opuestas como las de Sepúlveda.

I.3.2. Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573)

Sepúlveda además de un representante de la escolástica es un hombre de formación renacentista que lee a Aristóteles en su idioma original y traduce al latín *La Política*. Como fiel discípulo del Filósofo trata el problema de las relaciones de los españoles con los indios, de manera semejante a como los griegos solían situarse ante los bárbaros²³¹.

La ley natural - declara - es la conciencia de los hombres de bien, que determina lo que es bueno y justo, manteniéndose ajenos todos aquellos que han corrompido la recta naturaleza con malas costumbres. Así, el Derecho natural se restringe a la opinión de los hombres doctos, de tal manera que son los pueblos de superioridad natural y ética los que deben determinar aquello que sea justo por naturaleza.

Para Sepúlveda no todos los hombres y pueblos participan del Derecho natural por su condición de tales, “pues ninguna nación hay de las que son y se

²³⁰ Ibid., p. 527.

²³¹ ZAVALA, Silvio. *La Filosofía Política de la Conquista de América*. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1947, p. 58.

llaman civilizadas que no observe la ley natural” ²³², por lo tanto, del Derecho natural sólo participan los pueblos civilizados.

Existe una plena identificación entre ley divina y ley natural. “Todo lo que se hace por derecho ó ley natural, se puede hacer también por derecho divino y ley evangélica ” ²³³. Mas, en una visión que busca secularizar el contenido de la Ley natural, explica que ésta es una participación de ley eterna en la criatura racional, impresa por Dios y por la naturaleza en el corazón del **hombre**. Define la ley eterna, como la voluntad de Dios que quiere que se conserve el orden natural y prohíbe que se perturbe. En consecuencia, la ley natural es la recta razón que permite la inclinación al deber y aprobar las obras virtuosas.

Sepúlveda identifica el Derecho natural humano con el Derecho de gentes ²³⁴, ya que éste coincide con el sentir de los pueblos civilizados. En este punto, precisamente, radica la particular visión que Sepúlveda tiene de la naturaleza del indio, la cual, luego de evaluar que:

“...la índole y costumbres de estos hombrecillos tan bárbaros, incultos e inhumanos, (...) y eso que todavía no hemos hablado de su impía religión y los nefastos sacrificios en que veneran como Dios al demonio, a quien no creían tributar ofrenda mejor que corazones humanos...”²³⁵

Le permite deducir que la noción de ley natural no puede comprender a quienes se encuentran, por sus costumbres, tan alejados de lo que manda la razón y obliga la ley divina, en suma, a pueblos tan incivilizados como los encontrados en los nuevos territorios :

“... el hecho de que algunos de ellos parezcan tener ingenio para ciertas obras de artificio no es argumento de mas humana prudencia, puesto que vemos a

²³² Citado por CASTILLA URBANO, Francisco. “Juan Ginés de Sepúlveda: en torno a una idea de Civilización”. Revista de indias. Vol. LII, Núms. 195/196. MADRID: 192, p. 336.

²³³ GARCIA-PELAYO, Manuel. Estudio Preliminar en: JUAN GINES DE SEPULVEDA. Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. México: Fondo de Cultura Económica, 1979, p.59.

²³⁴ GARCIA PELAYO, Manuel. Op. cit., p.8.

²³⁵ SEPULVEDA. Op. cit., p. 111.

las bestias, y a las aves, y a las arañas hacer ciertas obras que ninguna industria humana logra imitar cumplidamente”²³⁶.

La visión del indio como insecto, bestia o en el mejor de los casos, hombrecillo, opera, entonces, como una expresión que grafica el grado de incivilización en el que se encuentra, pero así mismo, es la demostración de su inobservancia de la ley natural, justificando en este sentido, la ubicación del indio al margen de las elementales condiciones de vida jurídica indispensables para su respeto por los demás y para justificar su conquista y dominación inclusive por medios violentos²³⁷.

“... ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo; de torpes y libidinosos, en probos y honrados, de impíos, en probos y adoradores del verdadero Dios “²³⁸.

Resulta evidente que , la noción de humanidad de Sepúlveda se encuentra atravesada por una esencial restricción que supone la existencia de estratos y que por ello limita la condición de ser humano del menor / indio, ubicándolo en una situación cualificada o intermedia, hasta que se vaya haciendo más humano y florezca en él la probidad de costumbres y la religión cristiana.

I.3.3. Francisco de Vitoria (1492-1546)

Vitoria sigue con bastante fidelidad los ejes de Tomás Aquino en la teoría del Derecho natural²³⁹. En tal sentido distingue la existencia de una ley natural común a

²³⁶ Ibid., p. 109.

²³⁷ Para Sepúlveda la ley divina y natural obligan a que “... a estos bárbaros contaminados con torpezas nefastas y con el impío culto de los dioses, no sólo es lícito someterlos a nuestra dominación para traerlos a la salud espiritual y a la verdadera religión por medio de la predicación evangélica, sino que se los pueda castigar con guerra todavía más severa”: Ibid, p. 117.

²³⁸ Ibid. P. 133.

todos los hombres por el sólo hecho de serlo, y una ley divina perfeccionadora de la ley natural²⁴⁰. En este punto radica una de las principales diferencias del pensamiento de Vitoria respecto del de Sepúlveda.

De este modo, en la base del pensamiento Vitoriano está la consideración del menor / indio como parte de la humanidad, pues asume que “la naturaleza ha establecido el parentesco entre todos los hombres”²⁴¹. Por lo tanto, pese a su estado de barbarie²⁴², los indios no dejan de ser hombres “prójimos de los españoles como surge del evangelio”.

Vitoria sostiene, reafirmando una perspectiva romanista, que, si bien el Derecho natural regula las relaciones entre todos los individuos, existe un Derecho de gentes que rige las relaciones entre todas las naciones y que se deriva del Derecho natural. “Dice la Instituta (De jure naturale et gentium): Se llama derecho de gentes el que la razón natural constituyó entre todas las naciones”²⁴³.

Este punto de vista, permite sostener que el núcleo de la construcción conceptual de Vitoria estuvo constituido por el *ius gentium*, retomado y estudiado en la trilogía de origen romanista *ius naturale*²⁴⁴ / *gentium*²⁴⁵ / *civile*

²³⁹ SANCHO IZQUIERDO, Miguel y HERVADA, Javier. Compendio de Derecho Natural. NAVARRA: EUNSA, t. II, 1981, p. 268.

²⁴⁰ DE ICAZA DUFOUR, Francisco. “De la libertad y capacidad del indígena”: En: Revista de investigaciones Jurídicas. México, N° 17, 1993, p. 36.

²⁴¹ VITORIA. Reelectiones sobre los indios y el Derecho de Guerra. Buenos Aires-México: Espasa Calpe Argentina, S.A., 1947, p. 105.

²⁴² Vitoria llega a decir: “Por lo que creo que el que parezcan tan insensatos y obtusos, proviene de su mala y bárbara educación, lo que es admisible si consideramos que entre nosotros no faltan rústicos poco diferentes de los animales”. Ibid. Primera Parte, N° 23.p.61.

²⁴³ Ibid., p. 102. La cita es directamente a las Instituciones de Justiniano, cuando se afirma que: “El derecho se divide en civil o de gentes. Todos los pueblos regidos por leyes y costumbres tienen un derecho que en parte les es propio, y en parte les es común a todos los hombres; pues el derecho que en cada pueblo rige exclusivamente, es propio de los individuos de la ciudad, y se llama derecho civil; mas el que por una razón natural establece entre todos los hombres y se observa en casi todos los pueblos, se llama derecho de gentes, es decir, de todas las naciones” (I.1.2.1.).

²⁴⁴ La definición que nos provee el Digesto, y que reproducimos para un mejor manejo del problema es: “Derecho natural es aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es peculiar del género humano, sino común a todos los animales, que nacen en la tierra o en el mar, y también a las aves” (D.1.1.13):

^{/246}, lo que supone que el Derecho de gentes que deriva del Derecho natural, aparece como un ordenamiento racional de relaciones humanas entre diversos pueblos, con el objeto de satisfacer las exigencias y necesidades de socialización. Se trata de un ordenamiento que se presenta como universal, a pesar de la pluralidad de sus partes y la diversidad de las formas históricas en las cuales se puede expresar.

En la medida que se trata de un ordenamiento universal y necesario, en el pensamiento de Vitoria el derecho de gentes se presenta como idéntico a sí mismo, a pesar de la diversidad de sus formas en el espacio y el tiempo, y a pesar de sus connotaciones y variables, lo cual no le impiden extenderse también a otros pueblos, como los de los “ nuevos territorios ”, creando una única comunidad universal de seres humanos. En este contexto, la natural existencia de una pluralidad de pueblos determina una natural comunicación, sobre la cual se funda la obligación de mantener recíprocas relaciones.

Como consecuencia de esta última perspectiva Vitoria establece un conjunto de títulos, a los que da el calificativo de legítimos, los cuales orientan por otros derroteros la ética de la ocupación americana por los españoles²⁴⁷, mas lo que nos interesa y salta a la vista en este mismo contexto, es la inserción de una contradictoria caracterización fundada en la naturaleza de los indios, poco antes considerados parte de la humanidad y prójimo de los españoles. Dice Vitoria, que: “estos bárbaros son por naturaleza medrosos, y muchas veces estúpidos y necios...” ²⁴⁸, lo que los hace precisamente ineptos para entender el significado del derecho de gentes de manera que es posible que puedan pretender privar a los españoles de los derechos mencionados anteriormente, porque:

²⁴⁵ La definición de las Instituciones de Justiniano se reafirma en el Digesto, así: “Derecho de gentes es aquel de que usan todos los pueblos humanos; el cual fácilmente se diferencia del natural, porque este es común a todos los animales, y aquél sólo a los hombres entre sí”. (D.1.1.1.4).

²⁴⁶ “Derecho civil es aquel que ni se aparta del todo del natural o del que gentes, ni en absoluto se conforma con él y así, cuando añadimos o quitamos algo al derecho común, hacemos el derecho propio, esto es, el civil” (D.1.1.6).

²⁴⁷ HERNANDEZ, Ramón. “La hipótesis de Francisco de Vitoria”. En: La ética de la Conquista. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984. P. 362.

“Por derecho natural, -afirma- son comunes a todos, el agua corriente, el mar, los ríos y los puertos y por derecho de gentes es lícito atracar en ellos. De ello resulta que estas cosas son públicas y comunes y que, por lo tanto, su uso no puede vedarse a nadie, y, por lo tanto, los bárbaros ofenderían a los españoles si se lo prohibieran en sus regiones ” ²⁴⁹.

Para Vitoria el estado de barbarie no es un resultado de la incapacidad natural sino más bien, una consecuencia de la mala educación ²⁵⁰, por lo tanto, las deficiencias observadas en la naturaleza de los indios, son susceptibles de modificación a través de la educación y la religión ²⁵¹. Dejando a salvo la condición racional de los menores / indios, Vitoria acepta sin embargo la presencia de elementos que inciden negativamente en su consideración integral de ser humano, específicamente en cuanto concierne a su capacidad.

II. “CEDULAS Y ORDENANZAS EN RELACION AL TRATO INDIGENA”.

II.1. ENTRE LA LIBERTAD Y LA ESCLAVITUD.

La discusión sobre la naturaleza humana del menor / indio estuvo estrechamente vinculada al debate sobre su libertad, de ambos aspectos surgen los elementos que servirán para caracterizar la capacidad y los atributos de la categoría de persona, que habría de reconocérsele al indio.

La libertad como estado natural del hombre se encuentra reconocida desde los mores mariorum, en la época en que la gentilidad era la estructura social predominante en el régimen político de la ciudad ²⁵². La condición del

²⁴⁸ VITORIA. Op. cit., Tercer parte. N° 6, p. 108.

²⁴⁹ Ibid. III parte, N° 2, p. 104.

²⁵⁰ “Por lo que creo que el que parezcan tan insensatos y obtusos, proviene de su mala y bárbara educación, lo que es admisible si consideramos que entre nosotros no faltan rústicos poco diferentes de los animales”. Ibid. Primera Parte, N° 23, p. 61.

²⁵¹ Vitoria afirma que son razones de caridad las que influyen en la necesidad de gobernar a quienes por su condición de barbarie se encuentran prácticamente en un estado de amnesia o idiotez, es por su bien: Ibid., ps. 119-120.

Ver igualmente el comentari sobre este punto en: ZAVALA, Silvio. Filosofía política de la Conquista. Mexico-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 1947, p. 100.

²⁵² HANISCH E. Hugo. “La Defensa de la libertad en el Derecho romano”. En: Revista de Estudios Histórico-Jurídicos,, Universidad Católica de Valparaíso, N° IX. 1984, p.13.

hombre libre en la tradición romana era una situación estable desde muy antiguo.

La esclavitud como institución ajena a la condición natural del menor como persona , cuya naturaleza es común, sean libres o esclavos, se encuentra en el pensamiento de juristas como Venuleyo ²⁵³, de cuya formulación en D.48.2.12.4 ²⁵⁴ se evidencia que la igualdad de todos los hombres resulta precisamente de que más allá de la libertad o esclavitud, los hombres tienen una naturaleza común.

Lo propio resulta del pensamiento del jurista Florentino ²⁵⁵ quien en D.1.5.4 ²⁵⁶ pone de manifiesto que la libertad es una facultad natural y que la servidumbre es una institución contraria a la naturaleza.

Igual reconocimiento está presente en Claudio Trifonio ²⁵⁷, para quien en D.12.6.4 ²⁵⁸ la libertad pertenece expresamente al Derecho natural y casi en el mismo sentido que Florentino, establece que la esclavitud fue introducida por el Derecho de gentes.

En D.40.11.2 ²⁵⁹ Elio Marciano ²⁶⁰ interpreta que con la ingenuidad se restituye al manumitido al nacimiento como si fuera libre, pues en este estado

²⁵³ Jurista contemporáneo de Salvio Juliano y del emperador Adriano (117-138).

²⁵⁴ Mas por todas las leyes son declarados reos los esclavos, excepto por la ley Julia de la violencia privada, porque en virtud de esta ley los condenados son castigados con la confiscación de la tercera parte de los bienes, cuya pena no es aplicable al esclavo. Y lo mismo se ha de decir en cuanto a las demás leyes, en que se impone pena pecuniaria, o también la capital, que no corresponde a las penas de los esclavos, así como la relegación.

²⁵⁵ Jurista contemporáneo de los emperadores Marco Aurelio, cuyo gobierno se inició en el 161 d.C. y Cómodo en el 192.

²⁵⁶ “Libertas es la natural facultad de hacer lo que le place a cada cual, salvo si algo se prohíbe por la fuerza, o por la ley. La esclavitud es una constitución del derecho de gentes, por la que ninguno está sujeto contra la naturaleza del dominio ajeno (...)”

²⁵⁷ Claudio Trifonio fue miembro del Consejo Imperial de Septimio Severo, emperador entre los años 193 y 211 d.C.

²⁵⁸ “Si lo que el Señor debió a un esclavo, se lo pagó ya manumitido, aunque creyendo que le estaba obligado por alguna acción, no lo podrá, sin embargo, repetir porque pagó una deuda natural; porque así como la libertad se contiene en el derecho natural, y la dominación fue introducida por el derecho de gentes, así se ha de entender naturalmente en la condición la razón de lo debido, o de lo no debido”.

²⁵⁹ “A veces aún los nacidos esclavos se hacen ingenuos por disposición del derecho en virtud de un hecho posterior, por ejemplo, si un libertino hubiera sido restituido por el Príncipe a su condición natal. Porque se los restituye ciertamente a aquella condición natal en que estuvieron todos los hombres en un principio, no a aquella en que nace cuando hubiese nacido esclavo; pues éste, por lo que refiere a todo el derecho, es considerado lo mismo que si hubiese nacido ingenuo; y ni su patrono puede ir a su sucesión.

estaban todos los hombres al principio, y sólo después fue que algunos comenzaron a nacer como siervos por efecto de haberse introducido la esclavitud.

Del jurista Ulpiano se tienen dos textos. El primero en D.1.1.4 comenta a propósito de la manumisión que ésta procede por derecho de gentes, pues ya que por derecho natural todos nacían libres, la manumisión era desconocida al no existir la esclavitud. El segundo pasaje lo encontramos en D.50.17.32²⁶¹, en donde el enunciado de la igualdad natural de los hombres es aún más explícito. El análisis parte de considerar la idea de libertad natural, para llegar a establecer la esencial igualdad natural de todos los hombres (expresión que indica el estado natural de todos los seres humanos, libres, siervos y libertos, **nacidos o por nacer** según la partida IV.23 de la Ley de las siete partidas).

“El Estado de los hombres y la condición de ellos, se divide en tres maneras. Causa o son libres, o siervos, o aferrados a quienes llaman en latín libertos. En una y en otra parte del departamento. Causa o son nacidos, o por nacer...” (Partida IV, Título XXIII).

El reconocimiento del problema de la libertad de los indios, presente desde las primeras normas que habrán de favorecer la libertad de los mismos²⁶², mantiene un nivel de coherencia con el principio de la consideración unitaria del ser humano del Derecho romano, y además se encuadra dentro de los principios generales del Derecho Común Civil, al amparo de un doble presupuesto lógico dogmático. Tal como advierte Schipani, de una parte, el reconocimiento de la vigencia de este derecho para regular las relaciones mantenidas con los indios, y en segundo lugar, la unidad de base prevista por tal derecho, fundada por razón del hombre, que se divide en libres y servís.

Y por esto no suelen los Emperadores restituir a cualquiera su condición natal, sino consintiendo el patrono”.

²⁶⁰ Actuó durante el tiempo del gobierno del emperador Antonino Caracalla 198-217.

²⁶¹ “Por lo que atañe al derecho civil, los esclavos son considerados como si no fueran nadie; mas no también por derecho natural, porque por lo que atañe al derecho natural todos los hombres son iguales”

²⁶² Tal es el caso de la Real Cédula del 20 de junio de 1500, en la cual los reyes mandan que todos los indios que Pedro Torres tenía en depósito, “...los cuales agora mandamos se pongan en libertad”, y se restituyan a los países de su naturaleza.

Ver KONETZKE. Op. cit.. N° 5, p.4. este mismo discurso está presente a lo largo de todas las normas que se han ocupado del problema de la libertad de los indios, incluyendo las Leyes Nuevas.

El sentido de la sistemática de Gayo cuando establece en D.1.5.3.:

“Summa itaque de iure personarum divisio haec est; quod omnes homines aut liberi sun, aut servi”, desarrollado en el paso de Florentino D.1.5.4.1, de donde aparece que: “Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra natum subiicitur”,

Retomado en la Partidas (IV, 21,1) ²⁶³, al precisar que:

“Servidumbre espoftura, e eftablecimiento, que fizieron antiguamente las getes, por la cual los omes que eran naturalmente libres: fe fazen e fe meten a feñorio de otro contra razon de natura... E fon tres maneras de fiervos. La primera es delos que cautivan en tiempo de guerra, feyedo enemigos de la fe...”

Así, la libertad constituye la línea máxima de valor que discrimina a las personas , y la esclavitud constituye una imposición contra la naturaleza.²⁶⁴.

La noción de esclavitud que impregna el pensamiento teológico y canónico desarrollado en Europa del siglo XII al siglo XVI, tiene su origen en la filosofía política de los griegos, en especial en la Política de Aristóteles ²⁶⁵. En tal sentido, la manera de encarar el problema de la esclavitud de los indios tuvo como premisa una perspectiva filosófica, que partía de las diferencias que existen entre los hombres en cuanto al uso de razón.

El texto específico sobre el cual van a girar las interpretaciones y cuestionamientos es el siguiente:

“El que es capaz de prever con la mente, es naturalmente jefe y señor por naturaleza; y el que puede ejecutar con su cuerpo esas previsiones, es súbdito y esclavo por naturaleza: por eso el señor y el esclavo tiene los mismos

²⁶³ Para el profesor García Gallo, la norma citada de las Partidas, en la práctica traduce el texto romano recogido en el Digesto 1.5.4.

Ver: GARCIA GALLO, Alfonso. Estudio de Historia del Derecho Privado. SEVILLA: Universidad de Sevilla, 1982, p. 169.

²⁶⁴ SCHIPANI. Op ct., p.61. En este contexto, cabía formalmente, la excepción aplicada al caso de los indios sometidos a esclavitud por causa de “buena guerra”.

intereses... Por eso dicen los poetas que es justo que griegos manden sobre los bárbaros, entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza”²⁶⁶.

El pensamiento de Sepúlveda , parte de considerar que el contenido del Derecho natural se restringe a la opinión de los hombres doctos o filósofos, de tal manera que son los pueblos de superioridad natural y ética los que deben determinar aquello que sea justo por naturaleza ²⁶⁷.

Sepúlveda establece que la ley natural declara en la conciencia de los hombres de bien, lo que es bueno y justo, mas no sólo en los cristianos “sino en todos aquellos que no han corrompido la recta naturaleza con malas costumbres, y tanto más cuanto uno es mejor y más inteligente ” ²⁶⁸.

Esta proclamada adhesión de Sepúlveda al pensamiento aristotélico ²⁶⁹, explica entonces que la fuente de inspiración de sus ideas se encuentren en el filósofo Estagirita, al punto que el argumento de la noción de la esclavitud natural y la justicia de la guerra emprendida contra los pueblos de cultura inferior, como demuestra García Pelayo, son prácticamente una traducción del Libro primero de la Política de Aristóteles.

Sobre este particular, el planteamiento de Sepúlveda se centra:

- a) Que el domino y potestad, siendo de muchos géneros como el del padre sobre los hijos, el del marido sobre su mujer o el del señor

²⁶⁵ ZAVALA, Silvio. La filosofía política en la Conquista de América. MEXICO-BUENOS AIRES: Fondo de Cultura Económico, 1947, p. 42.

²⁶⁶ ARISTOTELES, Política. Lib. I, cap. 1, citado por BACIERO, Carlos. “Conclusiones definitivas de la Segunda Generación”, en La Ética de la Conquista de América. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984, p. 420.

²⁶⁷ GARCIA-PELAYO, Manuel. Estudio Preliminar en: JUAN GINES DE SEPULVEDA. Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. México: Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 9.

²⁶⁸ JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA. Op. cit. , p. 67.

²⁶⁹ Es la que caracteriza su posición frente al problema de la libertad de los aborígenes americanos y, como precisa García Pelayo, la raíz de su distanciamiento con la escolástica “pues si la ley natural está escrita en el corazón de todos los hombres, aunque sean griegos o escitas, si es conocida directamente por la razón sólo por la calidad de ser humano, es evidente que dentro de esta teoría no puede encuadrarse aquella que divide a los hombres en señores y siervo por naturaleza. La doctrina de Sepúlveda respecto a los indios arrastra dentro de sí esta contradicción”. Ibid., Estudio Preliminar. P. 24.

sobre sus siervos, se fundan en recta razón y tiene su base en el Derecho natural.

- b) Que la mencionada jerarquía se reduce al principio: de que lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto.

Existen, entonces de una parte, los hombres perfectos, sanos de alma y cuerpo, que exceden a los demás en prudencia e ingenio, aunque no en fuerzas corporales, éstos por naturaleza son señores. Pero por otra parte, existen los viciosos y depravados, en los que muchas veces domina el cuerpo al alma y el apetito a la razón, que son tardíos y perezosos de entendimiento, aunque tengan fuerzas corporales para cumplir las obligaciones necesarias, éstos son por naturaleza siervos, “y es justo y útil que lo sean, y aún lo vemos sancionado en la misma ley divina ” ²⁷⁰. En el primer caso se encuentran los españoles y, por supuesto, en el segundo se ubican los indios ²⁷¹.

Sepúlveda advierte una concepción mixta acerca del menor / indio como persona , y tiene como punto de partida una idea de justicia conmutativa que permite establecer derecho entre condiciones de desigualdad.

”Me parecería cosa muy absurda pues nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en mérito igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comunidad de derecho”²⁷².

Propugna entonces un imperio paternalista , según sea su condición y lo exijan los tiempos. En tal sentido propone Sepúlveda:

²⁷⁰ Ibid., p. 85. Adviértase el viraje que hace Sepúlveda para buscar respaldo más allá del pensamiento aristotélico, en la ley natural y divina.

²⁷¹ La base de este razonamiento es el concepto de superioridad cultural presente en el pensamiento de Sepúlveda. Esta perspectiva lo lleva a sostener que es comprensible, si se conoce “...las costumbres y la naturaleza de una y otra gente, que con perfectos derechos los españoles imperan sobre estos bárbaros del nuevo mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres”.

²⁷² Ibid., p. 171.

“...repartir algunos de ellos por las ciudades o por los campos a españoles honrados, justos y prudentes, especialmente a aquellos que los han sometido a nuestra dominación, para que los eduquen en costumbres rectas y humanas, y procuren iniciarlos e imbuirlos en la religión cristiana, la cual no se transmite por la fuerza, sino por los ejemplos y la persuasión y en justo premio de esto se ayuden del trabajo de los indios para todos los usos, así necesarios como liberales de la vida” ²⁷³.

Este régimen es el que finalmente ha de cristalizar en la organización político administrativa, vigente durante muchos años en la colonización de América conocida como la encomienda ²⁷⁴. Institución que consagra la condición jurídica de los indios al interior de un concepto de esclavitud, cualificada o dicho de otra forma, una condición intermedia entre la libertad y la esclavitud.

Vitoria distingue la existencia de una ley natural, común a todos los hombres por el sólo hecho de serlo, y una ley divina que perfecciona la ley natural. Se observa, por ello, que en la base del pensamiento Vitoriano está la consideración del indio / menor como persona y como parte de la humanidad, pues asume que “la naturaleza ha establecido el parentesco entre todos los hombres”²⁷⁵, esto quiere decir que no obstante su estado de barbarie, los indios no dejan de ser hombres “prójimo de los españoles como surge del evangelio”.

Este matiz se mantiene en la forma de encarar el problema de la esclavitud natural. La interpretación Vitoriana surge de la necesidad de dar respuesta al argumento que basado en Aristóteles afirma que los bárbaros,

²⁷³ Ibid., p. 175.

²⁷⁴ Esta opinión es compartida por ZAVALA, S. La Filosofía Política en la Conquista de América. Op. cit., p. 62. En el mismo sentido opina GARCIA PELAYO. Op. cit., p. 40 CASTILLA URBANO, agrega, interpretando el planteamiento de Sepúlveda: “Si se otorgaba a los bárbaros una libertad mayor de la debida, se corría el riesgo de que regresaran a su situación primitiva, o lo que es lo mismo, que abandonarían la civilización y cayeran de nuevo en sus antiguas costumbres, por el contrario, si se les oprimía en exceso, la amenaza de una rebelión contra el dominio español se hacía presente. La solución estaba en un justo medio entre ambos términos... En definitiva, Sepúlveda estaba defendiendo la implantación de un sistema de encomiendas...” EN: CASTILLA URBANO, Francisco. “Juan Ginés de Sepúlveda: en torno a una idea de civilización”. En: Revista de Indias. Vol. LII, núms. 195/196, 1992, p. 348.

refiriéndose a los indios, sean considerados siervos por naturaleza, debido a que no son capaces de gobernarse a sí mismos. El texto del cual parte el análisis es citado por Vitoria con sus propios términos:

“Hay quienes son por naturaleza siervos, y para los cuales es mejor servir que mandar”²⁷⁶.

Es notorio el interés de Vitoria en hacer compatible la doctrina de Aristóteles con la suya propia²⁷⁷, de ahí que la respuesta a la que apunta, pretende más bien instituirse en la versión correcta del problema, según la doctrina aristotélica. Sistematizando la argumentación de Vitoria²⁷⁸.

- a) Distingue la servidumbre civil y legítima, la cual, según dice, no hace a nadie siervo por naturaleza.
- b) Sostiene que no es cierto que en la mente de Aristóteles estuviera que los que tengan poco ingenio, sean por naturaleza siervos y no tengan dominio.
- c) Niega que el Filósofo pretenda justificar como lícita la ocupación de las propiedades, el reducir a la esclavitud y llevar al mercado a los que la naturaleza hizo cortos de ingenio.

Vitoria concluye, ubicándose él mismo en la posición de quien transmite la verdad de Aristóteles, desde sus primeras palabras:

“Lo que quiere enseñar –dice, refiriéndose al filósofo- es que hay en ellos una necesidad natural de ser regidos y gobernados por otros, siéndoles, muy provechoso el estar a otros sometidos, como los hijos necesitan estar sometidos a los padres y la mujer al marido”²⁷⁹.

²⁷⁵ VITORIA. *Reelecciones sobre los indios y el Derecho de Guerra*. Buenos Aires – México: Espasa Calpe Argentina S.A., p. 105.

²⁷⁶ *Ibid.*, p. 48.

²⁷⁷ GARCIA PELAYO, M. *Estudio preliminar ... op. cit.*, p. 25.

²⁷⁸ *Ibid.*, p. 62. No obstante, es preciso indicar que la versión con la cual se ha trabajado en esta parte, es la citada por GARCIA PELAYO en su *Estudio Preliminar al Tratado sobre las Justas Causas de la guerra contra los indios*, de Juan Ginés de Sepúlveda. *Op. cit.* P. 24.

²⁷⁹ VITORIA, Francisco. *Op. cit.*, p. 62.

El razonamiento Vitoriano se aproxima a la tesis de la superioridad cultural expuesta por Sepúlveda . Así, afirma Vitoria que, quienes por naturaleza son señores, esto es porque abundan en intelecto, lo son porque de la naturaleza han recibido tales facultades para mandar y gobernar, y no porque a simple título de más sabios puedan arrogarse al mando de los otros.

Visto, que finalmente acepta como posibilidad el que los indios son tan poco aptos para formar o administrar una república en sus formas humana y civiles²⁸⁰, afirma que, no sólo sería lícito, sino altamente conveniente el instaurar un gobierno asumido por los príncipes de España para aquéllos bárbaros a fin de que sean “entregados al gobierno de los más inteligentes”, más aún porque se trata de un deber de caridad:

“...ya que ellos son nuestros prójimos estamos obligados a procurarles el bien... con la condición de que lo que se haga se realice para el bien y utilidad de los bárbaros y no solamente por el provecho de los españoles”²⁸¹.

La tesis Vitoriana se desliza así fuera de los cánones aristotélicos. No se trata en sus propios términos entonces, de una esclavitud natural, antes bien, estamos frente a una especie de limitación o deficiencia natural que impide, en mayor o menor grado, el ejercicio de responsabilidad y de la libertad. Está claro que, según Vitoria, por Derecho natural los hombres son libres, exceptuándose únicamente los dominios paterno marital, pero no todos nacen con capacidad para mandar y gobernar. No se admite la idea de esclavitud natural, pero queda claro que siendo sustituida por la de disminución natural de la capacidad humana en orden a la configuración personal, la libertad queda severamente afectada, esto es, mientras se mantenga la deficiencia²⁸². Tal es la

²⁸⁰ “Por lo cual, ni tienen una legislación adecuada, ni magistrados, y ni siquiera son los suficientemente capaces para gobernar sus familias. Carecen también de conocimientos de letras y artes, no sólo liberales, sino mecánicas, de nociones de agricultura, de trabajadores y de otras muchas cosas provechosas... para la vida humana”. VITORIA, F. Op. cit., p. 119. En el fondo Vitoria supone todo esto a propósito de la información de que dispone, la cual lo obliga a precisar “Yo no me atrevo a sostenerlo, ni tampoco a condenarlo de lleno...” p. 118.

²⁸¹ Ibid., p. 120.

²⁸² Ibid., p. 120. Vitoria describe el grado de incapacidad de los indios de modo que: “... si, por un caso perecieran allí los adultos y quedaran sólo los niños y adolescentes entre los años de la infancia y la

interpretación que se desprende de la exposición Vitoriana cuyo punto de arribo parece justificar - como Sepúlveda - la instauración del régimen de las encomiendas ²⁸³.

Bartolomé de Las Casas mantiene un discurso contrario a estas posiciones. El punto del cual parte es la igualdad de base en la noción de hombre, de manera que en su concepto la consideración de humanidad no acepta términos, ni graduaciones. Para Las Casas, el hombre es de una naturaleza racional que se actualiza o no plenamente, pero que no admite grados de ningún tipo y el indio se ubica en esa noción de humanidad sin limitación alguna.

Citando las Instituciones (1.3.2) y el Digesto (39.3.14), el dominico sostiene que la esclavitud ha sido impuesta en virtud de una figura jurídica. En efecto, afirma que “ la esclavitud es un fenómeno accidental, acaecido al ser humano por obra de la casualidad y la fortuna, pues cada cosa sigue su especie según lo que es esencial y no lo que es accidental ”.

Las Casas, ubica una relación entre el planteamiento aristotélico y la noción de gobierno civil, pero asimismo, acepta que hay quienes por una serie de condiciones físicas y morales, pueden ser considerados siervos por naturaleza. No obstante ello, Las Casas precisa que dicha servidumbre se producía por error excepcional de la naturaleza, en virtud de lo cual nacían hombres faltos de juicio necesario para gobernarse por razón ²⁸⁴:

pubertad y con algo de razón, no cabe duda que nuestros príncipes podrían encargarse de ellos y gobernarlos mientras estuviesen en tal estado. Si esto se admite, parece que no se negará que pueda hacerse lo mismo con los padres de los bárbaros, supuesta la rudeza que les atribuyeron los que han estado allí y que, según dicen, es mayor que la de los niños y amantes de otras naciones”.

²⁸³ En el mismo sentido lo advierte GARCIA PELAYO, aunque como queda claro de las propias palabras de Victoria, existe la reserva de que se haga por el bien y utilidad de los indios y no solamente por el provecho de los españoles. Op. cit., p. 40.

²⁸⁴ “... ser los hombres siervos por natura, es ser estólidos y sancochados y como mentecatos y sin juicios y con muy poquito de razón, según se colige de lo que allí dice de ellos el filósofo, y esto es como monstruo en la naturaleza humana, ya así de ser muy poquitos, y por maravilla, como los monstruos por maravilla se hallan en todas las especies de las cosas, según parece por experiencia; porque un hombre o un animal, por maravilla y es cojo o manco o con un ojo ...que se dice defecto y error de la naturaleza...” En: La Historia, lib. III. Cap. CLI. T. III. P. 349.

En un segundo plano de carácter histórico - moral, Las Casas examina los regímenes racionales de la vida individual, familiar y social del indio y concluye que las sociedades indígenas del nuevo mundo llenan perfectamente los requisitos del esquema Aristotélico tripartito de la prudencia monástica, económica y política ²⁸⁵. En tal sentido concluye que los indios no son siervos por naturaleza porque:

- a) Las señales físicas que tienen son de personas libres y no de siervos.
- b) Porque tienen prudencia gubernativa, electiva y legislativa ²⁸⁶.
- c) Porque no puede haber un pueblo entero de siervos por naturaleza.

Bartolomé de Las Casas, conceptualiza que , las sociedades indígenas cumplen los requisitos que las hacen perfectamente aptas y racionales y, subsecuentemente, con la capacidad suficiente para gobernarse a sí mismos y de no necesitar la tutela de otros pueblos. Los indios son pues libres por naturaleza y cualquier medida orientada a recortar este precepto es contra la ley natural y la ley divina.

La posición de Las Casas fue abiertamente opuesta a la esclavitud de los indios, pues no aceptó ninguna razón como suficiente para que ésta proceda.

Las formas de esclavitud excepcional que se mantuvieron a lo largo de todo este período, no niegan la vigencia de la consideración jurídica unitaria del indio como ser humano y persona. La base implícita es pues, como anota Schipani ²⁸⁷, el principio de la igualdad de todos los hombres potencialmente

²⁸⁵ ABELLAN, José Luis. “Los Orígenes Españoles del Mito del Buen Salvaje. Fray Bartolomé de Las Casas y su antropología utópica”. EN: Revista de Indias. Año XXXVI, julio- diciembre, N° 145-146, 1976. ps. 171.172.

²⁸⁶ Argumentando sin perder de vista a Aristóteles dice Las Casas: “...pruébase también por lo que dice el Filósofo de los bárbaros que son propiamente siervos a natura, entre los cuales no hay principado natural, porque no tienen orden de república, ni señorío, ni de sujeción... Pero todo lo contrario vemos en los indios, como es manifiesto, porque ellos tienen reyes y señores naturales, tienen orden de república, tienen prudencia gubernativa y electiva, porque eligen los reyes que los rijan; tienen leyes porque se rigen, a que obedecen y temen y a quien los corrija y castigue; tienen gran cuidado de la vida social; luego no son siervos por natura”. La Historia ... lib. III Cap. CLI, T. III, p. 348.

incluidos y frente a los cuales eran fundamental de valorar en términos de justicia, todas las acciones que venían realizándose ²⁸⁸ .

Estos, por su parte, no mostraron una actitud definitiva frente al problema. De ahí que la producción normativa de la metrópoli sobre el particular, presenta una larga secuencia de disposiciones que, matizando causales y excepciones, no concluirá sino en 1542 con las llamadas “Leyes Nuevas”.

Sobre la base de 25 disposiciones, emitidas desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta el reinado de Carlos V precisamente en 1542, identificamos claramente una secuencia de avances y retrocesos frente al problema de la esclavitud, hecho que pone en evidencia el peso tradicional de la institución esclavista en España, por un lado, y del otro, la presencia de ideas contraria a la institución como la lucha protagonizada por el propio Bartolomé de Las Casas.

En efecto, del universo mencionado, 16 cédulas se refieren directamente al tema de la esclavitud ya sea regulada y/o aplicada como sanción en casos de rebeldía o como cautivos de guerra justa ²⁸⁹. Del resto sólo 5 persiguen

²⁸⁷ SCHIPANI, S. “II Diritto Romano Nel...” Op. cit., p. 72

²⁸⁸ Apenas producido el arribo de su primer viaje, Colón actuó de modo que la esclavitud de los indios se evidenciara como el camino más directo para la consolidación de los intereses económicos suyos y de los reyes de España . Cristóbal Colón, en sus planes con respecto a los indios de América, no se apartó de la línea de conducta humana, que admitía a un tiempo, la esclavitud del infiel y su conversión, sin discriminación de ninguna especie. Sobre el particular conviene ver los siguientes párrafos a modo de ejemplo de lo dicho: En la carta dirigida al escribano de los Reyes Católicos, Luis de Santángel, Colón precisa: “En todas estas non vide mucha diversidad ... en la lengua, salvo que todos se entienden, que es cosa muy singular; para lo que espero que determinarán sus Altezas para la conversión de ellos a nuestra Santa Fe, a la cual son muy dispuestos...”. A lo que agrega: “Pueden ver Sus Altezas que yo les daré oro, cuanto hobiere menester, con muy poquita ayuda que sus altezas me darán; agora especería y algodón ... y almáciga ... lignalo..., y esclavos cuantos mandaren cargar, e serán de los idólatras...”

En FERNANDEZ DE NAVARRETE, Martín, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Biblioteca de Autores Españoles, T. LXXV, p. 170. Citado por RUMEU ARMANS, A. op. cit. 53.

²⁸⁹ El 12 de abril de 1495, ante la inminencia de la llegada de la primera partida de esclavos dictada en Madrid, los reyes recomiendan que se vendan en Andalucía . cuatro días más tarde ordenan que los indios se vendan al fiado, mientras se informan con letrados, teólogos y canonistas acerca de si se pueden vender o no por esclavos en buena conciencia. El 13 de enero ordenan dar cincuenta indios para las galares que lleva don Juan Lezcano, siempre pensando en su posible libertad. El 2 de diciembre de 1501, se ordenó recoger todos los esclavos que había traído de Cumaná Cristobal Guerra, que se devolviera el dinero a los

objetivos claramente anti esclavistas ²⁹⁰ y las 4 restantes más bien, sancionan la prohibición de la esclavitud en forma relativa pues a la vez establecen una serie de excepciones ²⁹¹.

II.2. La Cédula del 20 de junio de 1500.

REAL CEDULA dada en Sevilla el 20 de junio de 1500.

En esta norma se recoge el dictamen de la comisión de letrados, teólogos y canonistas solicitado por los reyes 5 años antes, con el propósito de establecer los términos de la capacidad soberana en cuya virtud podía ejercerse señorío real sobre los indios.

La visión anti esclavista de esta norma es clara, y de alguna forma supone, como ya lo habíamos advertido al momento de tratar lo relativo a la naturaleza humana del indio / menor como persona , la inclusión de criterios teológicos y jurídicos en el contexto de los políticos y económicos. La Cédula dirigida a Pedro Torres, ordena que se pongan en libertad los indios que habían sido llevados a Sevilla y vendidos en esa ciudad y en otras partes de Andalucía.

Transcurridos tres años se retrotrae su aplicación. Por Cédula Real del 30 de octubre de 1503, se castiga con la esclavitud a los antropófagos del Caribe, por no querer ser adoctrinados y porque hacen la guerra a los súbditos.

compradores y se enviara a sus tierras a los indios. El 30 de octubre de 1503 se castiga con la esclavitud a los caníbales del Caribe. En el mismo sentido que las anteriores normas se deben mencionar: las Reales Cédulas y/o Provisiones del 23 de diciembre de 1511; 23 de febrero de 1512; 20 de diciembre de 1503; 30 de abril de 1508; 14 de agosto de 1509; 20 de noviembre de 1528; 24 de agosto de 1529 ; 13 de enero de 1532; 20 de febrero de 1534; 8 de marzo de 1533:

Ver KONETZKE, Richard. Colección de Documentos para la historia de la Formación de Hispanoamérica 1493-1810, Volumen I (1493-1592). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953, ps. 2.3.4.7.14.31.36 respectivamente.

²⁹⁰ Enumerando se puede decir que son: la Real Cédula del 20 de junio de 1500, la Real Cédula del 9 de noviembre de 1526, la Real Cédula del 26 de octubre de 1541, la Real Cédula del 21 de mayo de 1542. Para todo ver KONETZKE. Op. cit., ps. 4: 88; 205 y 215 respectivamente.

Como resulta evidente la aplicación del principio de la esclavitud como penalidad por la rebelión, mantuvo su línea de continuidad inmodificable . Lo que había cortado la disposición regia de 1500 era el envío de esclavos a España, es decir aquel gran negocio que pretendió montar Colón. La cédula real obtenida por Guerra en 1503 sobre esclavitud y posible captura de los indios caribes, vino a ser una especie de aplicación del concepto de enemigo de la cristiandad, aunque modificado en el sentido de enemigo de la humanidad, de ahí que en 1504 volviera a revalidarse el principio de la posible adquisición en buena guerra, ya que se daba por hecho que el haber dado muerte a varios españoles, era lo mismo que impedir la predicación. Bajo este criterio se aplicaron sentencias repetitivas por la misma causa de rebeldía contra los mismos Caribes el 23 de diciembre de 1511²⁹², el 23 de febrero de 1512 y se mantendría como línea de razonamiento hasta muchos años después.

II.3. Las Leyes de Burgos de 1512 :

Como advierte MORALES PADRÓN, las Leyes de Burgos fueron promulgadas el 27 de diciembre de 1512, pero gestiones en defensa de los indios motivaron que el 28 de julio de 1513, se añadieran cuatro leyes más acentuando las medidas protectoras: Teoría y Leyes de la Conquista, Por otra parte, cabe destacar que la Leyes de Burgos constituyen el primer código legal promulgado para la población aborigen de las indias con carácter genético. En este documento se traduce el reconocimiento del Estado de gobernar a los indios sometidos conforme al derecho natural y a la ética, regulando un extenso rango de aspectos desde la relación laboral con los españoles hasta su dieta y buen trato.

La misma que tuvo por objeto reorientar la colonización en términos de suavizar las condiciones de vida y de trabajo de los naturales. Marcadamente

²⁹¹ Las Leyes de Burgos de 1513 (Ley 27); la Real Cédula del 17 de noviembre de 1526; la Real Cédula del 20 de noviembre de 1528. En KONETZKE. Op. cit. ps. 53; 89 y 111 respectivamente.

fue perceptible el énfasis puesto por el preámbulo en los “vicios congénitos” de los indígenas y sobre la necesidad de ejercer sobre ellos la autoridad más eficazmente. Se mantuvo el principio del trabajo forzado, combinado con ciertas limitaciones y garantías. En el fondo estas leyes no hacen mas que consagrar el sistema establecido.

Nos debe llamar la atención que , dado el carácter precitado de las “Leyes de Burgos”, se mantuvo la ambivalencia referida en relación con el problema de la esclavitud. Así, la Ley 27 se pronuncia sobre el particular en los términos siguientes:

“Otrosi, porque de las islas comarcanas se han traído y traen y cada día muchos indios, ordenamos y mandamos que a los tales los adocrinen y enseñen las cosas de la fe según y cómo y por la forma y manera que tenemos mandado que se den a los otros indios de la dicha isla; asimismo les den hamacas a cada uno y de comer por la forma susodicha, y mandamos que sean visitados por los dichos visitadores, salvo si los tales indios fueren esclavos, porque estos tales cada uno cuyos fueren los puede tratar como él quisiere, pero mandamos que no sea con aquella riguridad y aspereza que suelen tratar a los otros esclavos, sino con mucho amor y blandura para mejor inclinarlos a las cosas de nuestra fe”.

II.4. Ordenanzas sobre la manera de hacer nuevas conquistas del 17 de noviembre de 1526 :

“...mandamos que ninguno no pueda tomar por esclavos a ninguno de los dichos indios so pena de perdimiento de sus bienes y oficios y merced y las personas a lo que nuestra merced fuere, salvo en caso que los dichos religiosos o clérigos entren ellos y les enseñen e instituyan buenos usos y

²⁹² KONETZKE. Op. cit., T. I. p. 31 N° 22.

costumbres y que les prediquen nuestra santa fe católica o no quisieran darnos a la obediencia o no consintieren, resistiendo o defendiendo con mano armada que no se busquen minas ni se saquen dellas oro o los otros metales que se hallaren...”

Se trata de una norma de significativa importancia, pero al igual que las disposiciones anteriormente citadas, constituye la expresión de una voluntad anti esclavista que se trunca permanentemente.

El hecho es bastante claro si se tiene en cuenta que se trata de una disposición destinada a reorientar el sendero de la conquista. El rey Carlos V quiere que se lleve a cabo la penetración, pero sin ofender a Dios, sin matar ni robar, sin cautivar a nadie y sin buscarse problemas de conciencia. No obstante ello, la norma dejó abierta la posibilidad ya típica en los casos precedentes

Al igual que en los casos anteriores, se trata de someter a la esclavitud a indios / menores como personas libres, sobre la base de excepciones específicas, pero finalmente identificables dentro de las categorías de rechazo a la religión y rebelión.

II.5. La Real Provisión del 2 de agosto de 1530 :

“...por la cual mandamos que agora ni de aquí adelante, quanto nuestra merced y voluntad fuere y hasta tanto que expresamente revoquemos o suspendamos lo contenido en esta nuestra carta, haciendo expresa mención della, ninún nuestro gobernador ni capitán, ni alcaide ni otra persona de cualquier estado, dignidad y oficio y condición que se, en tiempo de guerra, aunque sea justa y mandada hacer por nos o por quien nuestro poder hubiere, sean osados de cautivar a los

dichos indios de las islas y tierra firme del más Océano, descubiertas ni por descubrir, ni tenerlos por esclavos, aunque sean de las islas y tierras que por nos o por quien nuestro poder para ello haya tenido y tenga... por cuanto todas las dichas licencias y declaraciones hasta hoy hechas y las que de aquí en adelante se hicieren, las revocamos y suspendemos...”.

Si bien durante los años anteriores se había venido estrechando la posibilidad de esclavizar²⁹³, las normas que sobre esta materia se producen desde la metrópoli no cesa. Por Cédula del 20 de noviembre de 1528, se regula la facultad para herrar a los indios esclavos obligando a que se muestre el justo título y causa. En el mismo sentido, es decir, con el objeto de regular este particular aspecto, con fecha 24 de agosto de 1529 se dicta una Cédula para evitar fraudes en las marcas de los esclavos, reiterándose tal medida el 13 de enero de 1532.

Está claro que los términos de la noción de esclavitud, a los que hemos venido haciendo referencia, ponen el énfasis en las excepciones, sin embargo, inclusive en este contexto, es verdaderamente difícil afirmar que al momento en el que se dicta la Real Cédula del 2 de agosto de 1530, la condición de libertad de los indios fuera un hecho sobre el cual no cabría la menor duda²⁹⁴, hecho que se agrava por el corto período de duración que tuvo dicha norma..

La norma en mención establece básicamente tres cosas:

²⁹³ HANISCH ESPÍNOLA, Walter. “Esclavitud y libertad de los indios de Chile 1608-1696”, En: Historia. SANTIAGO DE CHILE: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. 1981. p. 10.

²⁹⁴ Esta opinión ciertamente discrepa con la desarrollada por TEODORO HAMPE en CONTINUIDAD EN EL Mundo Andino: Los indígenas del Perú frente a la legislación colonial (Siglo XVI). MEXICO: América Indígena. N° 2, abril- junio, 1985, p. 361. Sobre el particular advierte Teodoro Hampe: “Concluidas las polémicas que tuvieron lugar en las décadas siguientes al descubrimiento del Nuevo Mundo, no cabría duda que ,acerca de la condición jurídica de los indígenas peruanos, éstos eran hombres libres”, para lo cual usa como soporte de análisis, precisamente la real provisión del 2 agosto de 1530.

En segundo lugar, como el propio Teodoro Hampe lo reconoce una líneas más adelante, se siguen dictando provisiones reales para el caso del Perú que autorizan el ejercicio de la esclavitud, esto significa que la vigencia de la norma aludida estuvo en cuestión, según sus propios términos, tres años después con la Real Provisión del 8 de agosto de 1533.

Lo que no advierte o no acepta Teodoro Hampe es que en realidad la pragmática mantiene la esclavitud producida por justas causas, tanto así que se seguirán dictando normas para regular la esclavitud pre-existente.

- a) que se suspenden las licencias dadas a personas de cualquier estado, dignidad y oficio para que puedan someter a cautiverio a los indios bajo cualquier razón
- b) que en adelante nadie podrá tomar indios para someterlos a esclavitud; y
- c) que los esclavos existentes hasta ese momento deberán ser inscritos por sus dueños ante las justicias de cada jurisdicción, para que se sepa “los quienes verdaderamente son esclavos, y de ahí en adelante no se puedan hacer más”.

Se evidencia la situación de esclavitud pre - existente se mantiene sin alteración, al punto que se seguirán dictando normas para regularla. Tal es el caso de la Cédula ya mencionada líneas arriba del 13 de enero de 1532.

En realidad las cosas vuelven a su estado anterior, debido a que con fecha 20 de febrero de 1534, se dicta una Real Cédula, en cuya virtud, prácticamente se deroga la anterior, restableciendo como causales de esclavitud la guerra justa y los rescates.

II.6. Las Leyes Nuevas del 20 de noviembre de 1542:

“...mandamos que de aquí en adelante por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera no se pueda hacer esclavo indio alguno y queremos sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son..”

A partir de la promulgación de la Real Cédula del 21 de mayo de 1542, incluida en las Leyes Nuevas del 20 de noviembre del mismo año, se instauró la libertad definitiva ²⁹⁵, desarticulándose la tendencia anti-esclavista ²⁹⁶.

²⁹⁵ HANISCH ESPÍNOLA. “Esclavitud y libertad de los indios en Chile...” Op. cit., p. 11.

²⁹⁶ KONETZKE. Op. cit., p. XVIII. En ese sentido, como advierte André Saitn-Lu, se ha reconocido plenamente que estas normas son el fruto principal de la acción reivindicadora de Bartolomé de Las Casas, aunque él mismo denunciara la insuficiencia de las mismas:

Como precisa Konetzke, a pesar de la universalidad de esta Ley, se mantuvo como excepción el caso de los indios de Chile²⁹⁷ a quienes se podía castigar con la esclavitud por rebeldía, a lo cual se agrega el caso de los caribes y ciertos aborígenes de Filipinas por razones similares ²⁹⁸.

Las vacilaciones de la metrópoli ostensibles a lo largo de este recuento, permiten observar la presencia de dos tendencias, que, como ya se dijo, no terminan de excluirse plenamente, y que sólo pueden ser entendidas cabalmente a la luz de las argumentaciones que existen detrás.

Mas, en el fondo las contradicciones e incertezas emanadas de estas normas, como apunta Schipani ²⁹⁹, expresan un enfrentamiento directo con una condición humana concreta que se quiere regular. Condición concreta de la cual no se puede prescindir, porque finalmente todo el ordenamiento jurídico se ha construido precisamente por causa del hombre, para regular las relaciones con los seres humanos de los “nuevos territorios”. La presencia de los principios del Derecho romano que se quiere hacer efectivo en las nuevas relaciones, parten de este reconocimiento, asumiéndolo como base de su desarrollo, esto es, todos los hombres potencialmente incluidos y frente a los cuales era necesario valorar en términos justicia, todas las acciones que sobre ellos habrían de recaer.

En BARTOLOME DE LAS CASAS. Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. MADRID. Cátedra Letras Hispánicas. Edic. y estudio preliminar de André Sanit-Lu, 1984, p. 21.

En el mismo sentido advierte MORALES PADRON. El ideal lascasiano está presente en las Leyes Nuevas. Ver Op. cit., p. 422.

²⁹⁷ Leyes XIV y XVI del Tít. II, Lib. VI de la Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias.

²⁹⁸ HANISCHI. “ Esclavitud y libertad ...” , Op. cit., p. 11. Se insiste en prescribir la esclavitud de los indios por razones religiosas, en vista de que se han convertido a la secta mahometana [Lib. VI, Tít II, Ley XII Recopilación de las Leyes de Indias].

²⁹⁹ SCHIPANI S. Op. cit. p. 72.

Sin embargo, las demandas de la realidad fueron más fuertes que la definición en términos éticos y jurídicos a favor de la racionalidad y libertad del indio / menor como persona .³⁰⁰.

III. LOS INDIOS EN CONDICIÓN DE MENORES COMO DÉBILES Y “MISERABLES”.³⁰¹

Considerados como parte del debido ejercicio de la Justicia³⁰² , como la obligación del soberano de extender su protección a los indigentes y los desamparados³⁰³. Así fue que acerca de los peregrinos, campesinos, ignorantes, menores de edad, prostitutas, estudiantes, los que hacían penitencia en público, los niños expósitos, los ancianos, los ciegos, los presos, los soldados, los pródigos³⁰⁴ , se legisló en las Sietes Partidas:

“Muevense a las vegadas maliciosamente omes ya, a ganar cartas contra los huérfanos, e las viudas o los omes muy viejos, o cuytados de grandes enfermedades, o de muy gran pobreza, para aducir los pleitos ante el Rey, o ante los adelantados, o ante otros jueces, que no son moradores en la tierra do viven estos sobredichos contra quien las ganan. E porque esto no tenemos por guisada cosa, nin por derecha; mandamos que la carta que fuere ganada contra cualquier destos sobredichos, o contra persona semejante dellos, de quien ome debiese aver merced o piedad, por razón de la mezquindad o miseria en que vive: que no vala, nin seas temida, de ir a responder por ella, a ninguna parte, sino ante aquel juez de su lugar do vive. Mas las otras que cualquier destas personas cuytadas contra otri gansse, para aduzirlo ante el

³⁰⁰ Advierte GARCIA GALLO que “ La colonización iniciada en las Antillas tropezó en éstas, y luego en las restantes de América, con el grave problema de la mano de obra necesaria para cualquier empresa (...) La primera solución al problema se dio por un acto de fuerza, cuando sublevado Roldán en la Española (1499) repartió los indios entre sus compañeros de rebeldía y les obligó a trabajar para ellos. Luego de sometido, no se mantuvieron los repartimientos, sino que se generalizaron, adscribiendo los caciques con sus indios a los españoles para que trabajaran para éstos en sus campos y en las minas.

³⁰¹ BORAH. El Juzgado General de Indios... Op. cit., p. 24.

³⁰² Loc. cit.

³⁰³ Loc. cit.

³⁰⁴ Loc. cit.

Rey, o ante otro juez que le otorgase que lo oyese, e le fiziesse derecho; mandamos que vala”. (Part 1,41,18)

Los indios fueron incluidos en esta categoría de personas, sin embargo, los términos de sustento a la conceptualización jurídica de la miserabilidad del indio, se presentan a dos niveles³⁰⁵.

a) La posición de Francisco de Vitoria, que ve en los indios personas incapaces de gobernarse por sí mismas, debido al estado de barbarie en el que se encuentran y falta de capacidad e inteligencia que los equipara a la situación de niños, hecho que amerita control y gobierno por parte de los españoles. Es cierto que la miserabilidad como tal, no se expresa plenamente, pero es bueno precisar que Vitoria habla de tutelas y amparos que el indio necesitaba como si fuera un menor:

“esos bárbaros, aunque ... no sean del todo amentes, distan, sin embargo, muy poco de los amentes, lo que demuestra que no son aptos para formar república legítima en las formas humanas y civiles [...] Esto explica que algunos afirmen que para utilidad de ellos príncipes de España pueden asumir la administración de aquellos bárbaros, [...] de la misma manera que tendrían que verificarlo si se tratara puramente de niños. Porque a este respecto, habría la misma razón para procedes con estos bárbaros del mismo modo que son los amentes, porque nada o o poco más valen para gobernarse así mismos que los amentes, y aún no son mucho más capaces que las mismas fieras y bestias, de las que se diferencian siquiera ni en utilizar alimentos más tiernos o mejores que los que ellas consumen. Por estas razones, se dice que pueden llegar a ser entregados al gobierno de personas más inteligentes”³⁰⁶.

³⁰⁵ Como es evidente la norma de las Partidas toma casi en su integridad el antecedente de la Constitución Constantina, tanto en lo que se refiere a las personas como a los privilegios. No obstante, en lugar de referirse a los pupilos, las Partidas hablan de huérfanos. La explicación está en el énfasis puesto en la situación de desamparo, ya que si bien el pupilo carece de padre, tiene la protección del tutor, en cambio el huérfano no.

En este sentido **BORAH** ha dicho que los primeros en expresar la opinión de que los indios debían ser asimilados en masa a la condición de miserables, fueron Las Casas y Vitoria.

Ver: Juzgado General de Indios... Op. cit., p. 91.

³⁰⁶

b) La posición de Bartolomé de Las Casas. En efecto, será Las Casas el primero en formular la expresión **miserables** como mecanismo jurídico que permitiría otorgar un sistema de protección específico para los indios, cuya jurisdicción correría a cargo de la iglesia³⁰⁷.

Las Casas conceptualiza jurídicamente la miserabilidad, a través de dos definiciones³⁰⁸:

“Miserables son aquellas todas sobre las cuales la misma naturaleza mueve a los hombre a que dellas se compadezcan sino son hombres bestiales y crueles”³⁰⁹

El motivo ciertamente que ubica a los indios en la situación de miserabilidad es consecuencia de la degradación sufrida como consecuencia de la violenta presencia española, y no así - como se pretende justificar - por la “carencia” o “defecto” de una ciencia o experiencia.

Es propósito de Las Casas , demostrar la plena condición racional de los indios, como gentes aptas “por ser tan propincas y estar tan aparejadas para recibir nuestra santa fee”. Como tal, afirma :

¹¹³ VITORIA, Francisco. *Reelecciones sobre los Indios*. BUENOS AIRES – MEXICO: Espasa Calpe, S.A., COLECCIÓN Austral, 1947. p. 119.

³⁰⁷ SEMPAT ASSDOURIAN, Carlos. “Fray Bartolomé de Las Casas obispo: La condición miserable de las naciones indianas y el derecho de la iglesia (un escrito de 1545)”. *Allpanchi*. Instituto de Pastoral Andina. Año XXII – N° 35/36, Primer Semestres de 1990, ps. 29-103. Esta posición es ciertamente discrepante y esclarecedora respecto de la sostenida por CASTAÑEDA DELGADO, Paulino. “La condición miserable del indio y sus privilegios”. EN: *Anuario de Estudios Americanos*. Sevilla: Publicación de la Escuela Hispano -americana de Sevilla, 1971, quien afirma que el concepto “miserable” en la legislación indiana aparece por primera vez en la ordenanza de Felipe II de 1563, y que asimismo, el concepto de miserable aplicado a los indios no fue tratado por los teólogos del siglo XVI. Ver: ps. 264-265 y 291.

³⁰⁸ BARTOLOME DE LAS CASAS, *Petición y Requerimiento de los Obispos de Guatemala, Chiapa y Nicaragua al Presidente y Oidores de la Audiencia de los Confines*. 19 de octubre de 1545. En: apéndice de SEMPAT ASSADOURIAN. Op. cit., p. 90 y ss.

³⁰⁹ Miserable persona es aquella que por sí misma no puede defender sus causas ni pedir justicia, conviene a saber que por defecto de su pobreza o pusilanimidad o de ciencia o experiencia o de miedo que tenga o de otra cualquier impotencia.

“...las más miserables y más opresas y agraviadas, afligidas y desamparadas personas que más injusticias padezcan y más carezcan y mayor necesidad tengan de amparo, defensión y protección de todas las que oy ay en el mundo”³¹⁰.

A lo que agrega:

“De lo qual se sigue manifiestamente ser estas miserables naciones las más miserables y más abatidas y por agraviadas y más imponentes y desamparadas y necesitan que ay en el universo sobre quien más y con mayor razón la naturaleza de los hombres se debe mover a mayor compasión y con mayor conato y aflicción y eficacia condolerse de sus aflicciones y miserias”³¹¹.

Son estas dos perspectivas la cuales forman parte del conglomerado de apreciaciones en la cual se fundamenta la situación jurídica de la miserabilidad del indio en condición de menor.

La idea de que los indios son personas “miserables” por el estado de gentilidad en el que se encuentran fue reconocida institucionalmente en una Ordenanza de Audiencias dictadas por el rey Felipe II en 1563. Se justifica así la conquista de América, debido a que era preciso llevar a los indios la luz de la fe y sacarles de su lastimoso estado de postración, cosa que debía hacerse con buenos tratos y mucho cuidado³¹². Dos décadas más tarde, el sentido más bien declarativo de esta disposición se vuelve a perfilar a través de la Real Cédula del 23 de setiembre de 1580. El punto de atención será esta vez el tributo de los indios:

“Nos somos informados que los indios desta provincia pagan excesivos tributos a sus encomenderos y no se les pone justicia suficiente, para que las defiendan y gobierne en paz, y la que les pone es a su costa, de que se le sigue mucho daño por ser esto demás de lo que pagan de sus tributos y quintos y ser generalmente muy pobres y miserables, y porque después del bien y salvación

³¹⁰ Ibid., p. 91-92.

³¹¹ Ibid., p. 100.

³¹² CASTAÑEDA DELGADO, Paulino. Op. cit., p. 265.

de sus almas deseamos mucho que sean bien gobernados, amparados y revelados en todo lo posible...”³¹³.

Pero la situación del indio no cambia y las normas reiteran la voluntad tutelar. Eso explica el motivo por el cual al año siguiente, en vista de la información recibida por la Corona sobre los maltratos y abusos que se cometen con los indios, el Rey se dirige a la Audiencia de Nueva Granada, para reconocer que “siendo los indios tan miserables que sin resistir a las violencias que les hacen, ni pedir justicia, se ofrecen humildes al trabajo de que sigue su muerte, como tal manda se ponga urgente remedio “desarchivando” las repetidas cédulas sobre el buen tratamiento”³¹⁴. Esta disposición será tomada para el caso específico de Perú en Instrucción dirigida al Virrey Luis de Velasco en 1599³¹⁵.

Los términos de la situación de privilegio que reclama el estado de miserabilidad, por el maltrato del que son objeto los indios, se ponen de relieve en la Real Cédula del 29 de diciembre de 1593. En efecto, se reconoce que los indios son gente “pobre y miserable”, por lo tanto habiendo necesidad de castigar los delitos cometidos por españoles o indios, “sean éstos más amparados como gente más miserable y de menos defensa, os mando que de aquí en adelante castigáis con mayor rigor a los españoles que injuriasen, ofendiesen o maltratasen a los indios que si los mismos delitos se cometieren contra españoles”³¹⁶. El sentido final de esta norma será recogido por la Recopilación de las Leyes de Indias Libro VI, tít. 10, Ley 21.

En opinión de Matienzo³¹⁷ y junto al reconocimiento de la situación de desamparo en la que se encuentra el indio por sus trabajos, pobreza, rusticidad, y en suma, por los daños que se les hacen, señala: “... cuantas más fuerzas tienen en el cuerpo, tanto menos tienen de entendimiento”, razón por la cual, son en esto participes de razón para sentilla, e no para tenella o seguilla. En esto no difieren de los animales, que ni aún sienten la razón, pues antes se rigen por sus

³¹³ KONETZKE. Op. cit., N° 393, p. 528-529.

³¹⁴ KONETZKE. Op. cit., 551.

³¹⁵ KONETZKE. Ibid., TOMO II, Vol. I, p. 26.

³¹⁶ KONETZKE, Ibid., T. II, Vol. I, p. 12.

³¹⁷ MATIENZO. Op. cit., p. 17-18.

pasiones ..”, apreciación que permite sostener al propio Solórzano ³¹⁸ y acerca de la fragilidad racional de estos indios , en el sentido de que : “ en las causas graves donde fuese forzoso examinar testigos, no se reciban menos de seis [...]; pero aunque contesten, no se les de mas fe, y crédito, que si sólo uno idóneo se huviere examinado ”

En este contexto se aprecia mejor (siglo XVII) , el sentido que guarda para Solórzano la consideración de los indios como personas miserables, grave y deprimente consideración contextualizada por añadidura al indio en condición de menor :

“Miserables personas se reputan y llaman todas aquellas de quien naturalmente nos compadecemos por su estado, calidad, y trabajo, según que después de otros lo resuelve Menoquio, concluyendo, que el censurar esto, queda en arbitrio del Juez, como son tantas, y tan variadas sus circunstancias. Pero cualesquiera que se atiendan y requieran, hallamos que concurren en nuestros Indios por su humilde, servil y rendida condición, [...] su imbecilidad, rusticidad, pobreza, y pusilanimidad, continuos trabajos, y servicios”³¹⁹.

La Recopilación de las Leyes de Indias mantienen la continuidad de esta formulación, al establecer que los preladados procuren el buen tratamiento de los indios, pues “son personas miserables y de tan débil natural, que fácilmente se hallan molestados y oprimidos y nuestra voluntad es que no padezcan vejaciones” [Lib. I, Tít VII, Ley XIII].

La consideración jurídica del indio como miserable, hace referencia en buena cuenta a un contexto de desamparo que no se desliga, en ningún caso, de la ausencia de capacidad o falta de discernimiento debido a condiciones de orden natural. Ello le permite sostener a Solórzano que los indios “ por su corta capacidad [...] aún no pueden disponer en sus bienes raíces, quanto más de sus personas y libertad”, y es por su condición de “menores”, es decir, porque no

³¹⁸ SOLÓRZANO. Op. cit., T. I. Lib. II, Cap. XXVIII, N° 35, p. 425.

³¹⁹ SOLÓRZANO. Ibid., Lib. II, Cap. XXVIII, p.417-418.

pueden actuar en forma autónoma que “necesitan de otros que los dirijan, gobiernen y asistan ” ³²⁰.

La consecuencia de este razonamiento es la creación de un sistema de protección y amparo al que concurren funcionarios e instituciones, así, curadores, protectores, procuradores, encomenderos y corregidores, van a ser los responsables de llevar adelante la política que se va perfilando y constituyendo para este efecto.

A mérito de ello, el marco jurídico de la referencia, paulatinamente inicia un concurso significativo de privilegios que es muy interesante describirlo : ³²¹

- Se considera que, en sus relaciones contractuales, los indios podían ser restituidos en sus bienes muebles o raíces, en los casos de enajenación cuando se hubieran obviado formalidades imperativas, en tal sentido, sus actos debían contar con la intervención y consentimiento del **Protector de Naturales**, y además, estar precedidos de 30 pregones en 30 días para la venta de las raíces, y nueve para la de los muebles o semovientes³²².
- En la realización de sus contratos y a nivel procesal, no se podía presumir en ellos dolo ni engaño ³²³ [Recopilación de las Leyes de Indias Lib. 2, Ley 83, Tít. 15].

³²⁰ Ibid., p. 425-426. En el mismo sentido GUEVARA. Op. cit., p. 95.

³²¹ Es notable en este sentido el caso del jurista don Gaspar Escalona y Agüero quien fuera corregidor en Jauja, gobernador de Castrovirreyna y procurador del Cabildo de LIMA: en 1634, fue comisionado para reconocer reales cédulas y provisiones de los archivos de cámara y gobierno del Virreinato, conoció el estado desamparo en el que se encontraban los indios y sin reparar en que la causa de ello era un complejo de circunstancias que no podía ser modificado por simples disposiciones orientadas a corregir las manifestaciones externa del problema, quiso defenderlos recogiendo en un Código todas la disposiciones favorables a ellos, para luego hacerlas publicar, pues estaba convencido de que los abusos se debían al desconocimiento de las leyes. Al final el trabajo de Escalona quedó únicamente en proyecto, sólo llegó a redactar un premio y el índice de los cuatro libros con sus títulos. No obstante, llegó a precisar el contenido de los dos títulos que habían de formar el primer libro. De cualquier forma el trabajo permite verificar una enorme lista de privilegios que por consideración al status de “miserabilidad” de los indios, se habían ido estableciendo en una serie de aspectos.

Ver: GARCIA GALLO, Alfonso. “El Código Peruano de Escalona y Agüero”.

En Estudios de historia del Derecho Indiano. MADRID: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972, ps. 363-375.

³²² SOLÓRZANO. Op. cit., N° 42-45, p. 427.

³²³ Ibid., p. 423.

- En sus litigios se debía observar un principio de celeridad procesal, de modo que sus pleitos debían terminar breve y sumariamente y sin atender las escrupulosas fórmulas del derecho³²⁴.
- Recogiendo la norma Constantina - extendido a las viudas y los pupilos - , sus casos podían llegar a ser considerados “casos de corte”, no siendo viable la declaración de contumacia judicial.
- Podían alegar y contradecir los instrumentos y confesiones presentados por sus propios abogados, contando para ello con un defensor de menores .
- Podían presentarse nuevas pruebas en segunda instancia, aunque se tratara de aspectos materia de anterior tratamiento en la instancia inferior³²⁵.

III.1 APUNTES AFINES A LA GESTION JURIDICO - ECONÓMICA PRODUCTIVA DE LA ÉPOCA.

El indio como agente económico imprescindible en la escena de la gestión colonial, se mantiene presente en el discurso jurídico en el marco de la aplicación del Derecho Indiano, o sea el derecho de Castilla, para su aplicación en América.

Se entiende en general, por Derecho Indiano el conjunto de normas jurídicas vigentes en América durante la dominación española, incluyéndose algunas ordenanzas españolas que por cédulas especiales pasaron a regir en las colonias; ordenanzas que podrían llamarse de Derecho Indiano, no por su origen sino por su naturalización.

³²⁴ Loc. cit.

³²⁵ Loc., cit. Sin embargo, nótese que si en la tradición del *ius commune*, la miserabilidad se aplica en razón de condiciones objetivas, mayormente económicas, caso por caso, en este nuevo desarrollo, en cambio, la determinación judicial para establecer la situación de miserabilidad deviene innecesaria, pues la miserabilidad se presume y aplica para todos los indios por el hecho de serlo.

El derecho mercantil de la época lo constituyó la publicación del asturiano JUAN DE EBBIA BOLAÑOS quien en 1617 en la ciudad de Lima presentó el título de “LABERINTO DEL COMERCIO TERRESTRE “ como segunda parte conformante de las treintiocho ediciones a lo largo de doscientos cincuenta años de plena vigencia procedimental de la CURIA PHILIPICA . Las llamadas Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737, que representa el momento culminante de toda la actividad legislativa relativa al comercio de Bilbao en el siglo XVIII constituyeron la parte substantiva del derecho comercial de la época, éstas estuvieron aprobadas y conformadas por Felipe V el 2 de Diciembre de 1737,

El comercio ha jugado un papel importante en la gestión económica productiva de los pueblos, y en el tráfico de indios más aun de las incipientes naciones que iban logrando su independencia de España. Las Ordenanzas de Bilbao³²⁶ hizo que fueran referente normativo para todo tipo de comerciantes tanto en el Reino como en las Colonias Americanas (extendiéndose a 19 naciones de Iberoamérica), adelantándose al Primer Código de Comercio del mundo (el Francés de 1807) .

La legislación emanada del Consulado se dio en tres grandes apartados:

- primitivas (las de 1459),
- antiguas (las confirmadas por Felipe II en 1560), cuerpos de ley impresos en Bilbao por Roque Rico de Miranda un siglo después, en 1566 y que con las modificaciones posteriores y confirmadas por Carlos II, serían impresas también en Bilbao por Joseph Gutierrez Baraona en 1691, y

³²⁶ Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737 representan el momento culminante de toda la actividad legislativa relativa al comercio de Bilbao en el siglo XVIII. Aprobadas y confirmadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737, estuvieron en vigor hasta la aprobación del Código de Comercio Español de 1829. El ejemplar facsimilar editado ahora por la Cámara de Bilbao, es en realidad, un facsímil de la edición hecha por Zafra y Rueda en 1738. Reproduce por tanto fielmente el texto de la edición original, siendo una réplica exacta de la tipografía y de las ilustraciones de la misma. La reproducción se ha efectuado a partir de dos ejemplares diferentes de la misma edición, con la pretensión de lograr la reproducción de un “ejemplar ideal”.

- las nuevas, las de 1737. Estas últimas se han confundido en ocasiones con las tituladas “Ordenanzas nuevas de la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao” (citadas por Allende Salazar y Sorrarain), que fueron impresas también en Bilbao por la Viuda de Zafra en 1732.

La edición de 1732 se refiere a las Ordenanzas en 26 capítulos, confirmadas por Felipe V el 7 de mayo de 1731 y tratan exclusivamente del régimen de la comunidad, del modo de las elecciones y manejo de averías , se trata pues, de una edición que nada tiene que ver con las nuevas ordenanzas confirmadas el 2 de diciembre de 1737 por Felipe V y que se imprimieron por primera vez por la viuda de Zafra en Bilbao en 1738, constando de 723 números, ordenanzas y leyes distribuidos en 29 capítulos. Las Ordenanzas de 1737 se reimprimieron en varias ocasiones, hasta 1829 año de promulgación del Código de Comercio Español , por lo que a Bilbao respecta, aunque algunos autores se refieren a unas “ordenaciones” de Bilbao, que datan de 1399 las noticias históricas comprobadas se refieren a unas primeras normas de la “Casa de Contratación” de Bilbao de 1459. A partir de la sanción real de establecimiento del Consulado de Bilbao por la reina Doña Juana el 2 de Junio de 1511, el Consulado de Bilbao y sus Ordenanzas, van a ser el referente jurídico de la mercantilidad en España. Por decirlo en palabras de Ricardo Espejo de Hinojosa (Legislación Mercantil Española, Valencia, 1918): “A Bilbao corresponde la gloria de que sus Ordenanzas llegaran a adquirir una fama y celebridad de la que no gozaron ningunas otras Ordenanzas de España”.

Las Ordenanzas de Bilbao fueron reordenadas por el Consulado y ratificadas por Felipe II el 15 de diciembre de 1560, y posteriormente completadas, con sanción real de Carlos II, el 19 de febrero de 1672, el 28 de Junio de 1675, el 6 de marzo de 1677 y el 20 de junio de 1688 , además, complementariamente, el Consulado aprobó en 1685, una Memoria sobre los Derechos de los Pilotos del Puerto de Bilbao.

Ya en siglo XVIII, sancionadas por Felipe V, se promulgaron las Ordenanzas de 17 de mayo del 1731, que añadieron a las anteriores, fundamentalmente, las normas para la Liquidación de Averías Marítimas.

Finalmente, el propio Felipe V, el 2 de diciembre de 1737, aprobó las últimas y más completas Ordenanzas de Bilbao, antecedente de los Códigos de Comercio. En efecto, las Ordenanzas de 1737 constaban de 29 Capítulos con 723 números o artículos y su relación capitular ya explica claramente su carácter de legislación general mercantil. La situación de las leyes a fines de la Colonia era confusa y en materia de Derecho Privado rigió en la mayoría de los casos el castellano, puesto que el indiano contenía disposiciones de orden administrativo o político, salvo aquellas copiosas pero enmarcadas dentro de problemas concretos de carácter casuístico como las **relativas a los indios**, al cambio de domicilio de los casados, a las modificaciones de los impedimentos para el matrimonio prohibiéndose el casamiento de los funcionarios a las encomiendas, a la contratación mercantil, al derecho de propiedad, a los bienes de difuntos, etc. Se explica esta situación por razones muy claras. Demasiados problemas tuvo el Estado español en América para crearse otros con la preparación de una legislación especial donde ella no era necesaria y no era necesario porque América vino a tener una sociedad organizada y estable a la cual España transplantó sus instituciones básicas: Familia, propiedad, contratación, maxime si desde el punto de vista de la organización jurídica, en la esfera del Derecho Privado como también en las relaciones ordinarias de carácter penal y procesal, estuvo en igualdad de condiciones con la Metrópoli. La existencia de Códigos en el sentido moderno no se llega a concebir sino a fines del siglo XVIII; pero se divulga a principios del siglo XIX.

A fines del siglo XVIII regía el Estado absoluto, convivían con él una serie de dificultades de orden jurídico de un mismo Estado, se daba el caso de un Derecho nacional y Derechos señoriales o sea aristocráticos, de Derechos territoriales correspondientes a determinadas regiones y de Derechos municipales. Al desarrollo de la necesidad de la unificación contribuyó la aparición de la teoría del "jus naturalismo", consagrando que el fundamento del Derecho es la razón y que por consiguiente, el Derecho puede enunciarse en forma escrita y coordinada. El filósofo Leibnitz planteó la conveniencia de los códigos secundado por el jurista y profesor Wolff y cristalizó esta aspiración en la dación de los códigos austríaco (1767) y prusiano (1794).

III.2 La Minoría de Edad Y la Curaduría.

Si bien se reconoce y acepta el estado de desamparo material de los indios, a este punto está claro que la consideración jurídica del indio como persona, no prescinde del elemento “incapacidad natural”, el cual se sobrepone al primero. Sin embargo, óbserve-se que ésta es asimilada a la consideración del mismo como menor. No es que los indios aparezcan como seres sin razón, lo que se pone en cuestión es la plenitud de la misma¹³².

Confirmando el sentido que mantiene la institución de la minoría de edad, uno de los principales autores de la América hispana de fines de siglo XVIII y comienzos del XIX, José María Álvarez, en su obra escrita entre 1818 y 1820 establece en efecto que la disposición española según la cual se constituía a los indios en estado de minoridad, tuvo por objeto el bienestar de los naturales, y “dimanó seguramente de la compasión y temor de que por la fuerza y el engaño se les quitasen sus propiedades”. No teniendo ningún sentido “las distinciones que coartando toda libertad los suponían faltos de raciocinio y aún menos que hombre ”¹³³.

En efecto, equiparando la capacidad del indio a la de un “menor”, la noción jurídica de miserabilidad, es decir su status jurídico, se orienta a suplir las diferencias consustanciales de quienes se encuentran en este segmento de vida. La consecuencia jurídica de todo ello, será el establecimiento del

¹³² El licenciado Juan de Matienzo sostuvo que los “indios son como menores o incapaces y como tales les damos un curador para pleitos y para hacer cualesquier contrato, y la mesma Audiencia es su curadora e protectora”. En: MATIENZO, Juan. *El Gobierno del Perú (1567)*. Edition et Etude préliminaire par Guillermo LohmannVillane. PARIS-LIMA: Oyvrage publié avec le concours du Ministère des Affaires Étrangères. 1967, p. 26. Compartiendo este punto de vista, fruto de una reunión de jesuitas en Lima y Cuzco en 1576 se establece que el indio “es un niño grande o un hombre niño con su profundo complejo de vencido, a quien precisa urgir el deber con una paterna y amorosa compulsión. Sensible por vía más bien sensorial que intelectual, con declarada inclinación a la música y al teatro. Signos todos que colocan al indio en la categoría de los menores, dotados de cualidades iguales a los adultos pero aún no desarrolladas”. EN: EGALA, A. “La visión humanística del indio americano en los primeros jesuitas peruanos (1568-1576)”. En: *Studi sulla Chiesa antica e sull’umanesimo*. En *Analecta Gregoriana*, T. LXX, Pontifica Universidad Gregoriana, roma, 1954, p. 315.

¹³³ ALVAREZ, José MARÍA. *Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias*. T. I. MEXICO: Universidad Nacional Autónoma de México. 1982., p. 234.

mecanismo destinado a salvaguardar la administración y disposición de sus bienes¹³⁴.

Así, el 1 de marzo de 1572, el virrey Francisco Toledo, se dirige al rey para referirse a la institución que habría de validar la transferencia de bienes por parte de los indios:

“Siendo vuestra Merced tal señor y legitimo rey le toca la tutela y defensión desde Reyno y como su tutor [...] puede V.M. ordenarles leyes [para] que no puedan enagenar sus bienes si no fuere con autoridad de justicia y de su curador ” ¹³⁵.

El antecedente inmediato de la curatela se encuentra en las Siete Partidas (Part. VI, Tít. XVI, Ley XIII), de donde además se desprende el sentido marcadamente patrimonial de la misma. Mas como se sabe el origen de esta institución es el Derecho romano. En efecto, para situar mejor la posición otorgada al indio en su consideración de menor de edad, es preciso mencionar que aún en la época clásica, a diferencia de la tutela que se da para la persona, pero no para una causa o cosa (D.26.2.12-14)¹³⁶, la curatela tiene como nota esencial la administración del patrimonio de la persona por razones de diverso orden (falta de lucidez mental, prodigalidad, y minoría de edad), ya sea para la gestión por cuenta de éste en negocios singulares o en juicios en los cuales se litigaran eventualmente asuntos relacionados con sus intereses patrimoniales¹³⁷.

¹³⁴ SOLÓRZANO, Op. Cit., N° 44, p. 427.

¹³⁵ LEVILLER, Roberto. Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. T. III. BUENOS AIRES: 1940, ps. 12-13.

¹³⁶ “La tutela es, según la define Servio, la fuerza y la potestad, dadas y permitidas por el Derecho civil, sobre un individuo libre, para proteger al que por su edad no puede defenderse espontáneamente” (D. 26.1.1). De este modo, la Tutela constituye una institución caracterizada por una doble perspectiva. Supone en el fondo la existencia de poderes, por un lado de la persona del tutor en relación con la persona sujeta a tutela, y; por otro, el perfil de un deber en sí mismo. Sobre el particular, ALBANESE, precisa que de los valores es semánticos del término “tutor” en conexión con la raíz de intuo e intuitos, emerge el significado de “guardar”; “observar”, y, por lo tanto, “custodiar”; “defender”. Ver ALBANESE. Op. Cit., p. 438-439.

En este mismo contexto, la “minoría de edad” tiene una referencia específica a los *sui iuris*¹³⁸, varones, menores de 25 años de edad y mayores de 14¹³⁹, a los cuales se les provee de un sistema de amparo a través de la curatela con el fin de coadyuvar a través del consentimiento del curador a la administración de su patrimonio¹⁴⁰.

Será a partir de Marco Aurelio¹⁴¹ que se instaura la figura de un curador estable que resulta de este modo sustituyendo al designado para cada

¹³⁷ ALBANESE, *Ibid.*, p. 523.

¹³⁸ Los criterios del *ius civile* que rigen la familia establecen que los *cives* son *sui iuris* o *alieni iuris* (D.1.6.1): *Sui iuris* si no están sometidos a la potestad de un *pater familias*; *alieni iuris*, en caso contrario. Se puede ser persona *sui iuris* del todo independientemente de la edad, de la capacidad de obrar de la existencia de una familia. Ahora bien, a todos los *sui iuris* varones corresponde la calificación de *Pater familias*, mas la estructura patriarcal de la familia hace que sólo un *pater familias*, pueda tener familiares sometidos. Los *sui iuris* gozaron de una plena capacidad para actuar en el ámbito jurídico, a diferencia de los *alieni iuris*, especialmente en el terreno del *ius civile* y en lo referente al ámbito jurídico patrimonial. El poder del *pater familias* respecto de los familiares, puede manifestarse de tres maneras: a) como *patria potestas* sobre sus descendientes; b) como *manus* en tanto autoridad del marido sobre su mujer; c) como persona *in mancipio*, en tanto el poder que adquiere el *pater familias* mediante cesión, sobre personas libres *alieni iuris*. Ver ALBANESE. *Op. Cit.* Ps. 212-216; 271; 289, 302.

¹³⁹ Desde la antigüedad, en el Derecho romano se consideró que siempre que no subsistieran otras razones para negarla o limitarla, la plena capacidad de obrar se adquiría con la pubertad, esto es, en coincidencia con el normal punto de inicio de la capacidad fisiológica de generar. En tal sentido, la mujer, se consideraba *puber* a los 12 años (D.23.1.9; D.23.2.4), mientras que los varones, todavía en la edad clásica fueron considerados *púberes* sólo a partir del momento de la efectiva adquisición de los caracteres exteriores (*habitus corporis*) conexos a la facultad de generar. Los *sabinianos* exigían como regla, la constatación de la existencia de dichos caracteres. Son los *proculeyanos* quienes prefieren hacer coincidir la pubertad de los varones con el cumplimiento de los 14 años, opinón que el Derecho clásico avanzado (D.28.1.5; 28.62), deviene en regla del sistema justiniano. Ver ALBANESE. *Op. Cit.* P. 431-434.

¹⁴⁰ La antigua regla de Derecho civil que consentía la adquisición de la plena capacidad de ejercicio al momento de llegar a la pubertad, se toma incongruente en un contexto económico y social, diverso del cual se originó. Esto explica porqué aproximadamente en el siglo III a.C., se produce la *Lex Lactoria* o *Lex Plaetoria*, en la cual, partiendo del hecho constituido por la inexperiencia de los jóvenes entre los 14 años y 25 años, se establece un conjunto de sanciones contra quienes aprovechándose de esta situación los engañaban en los negocios. Es en este contexto que aparece entre otros, la *In integrum restitutio*, como instrumento orientado a conseguir la anulación de los negocios realizados por el menor, retomando las cosas al estado anterior, y en este marco se explica mejor el hecho de que para suplir útilmente la inexperiencia de los sujetos en cuestión, se viene gradualmente afirmando la práctica de un instituto creado para procurar a los *Sui Ius* menores de 25 años de la asistencia de un tercero que garantizase en el plano de las relaciones patrimoniales del menor una disminución objetiva de los riesgos producto de su inexperiencia, con lo cual se evitaba la interposición de los mecanismos previstos por la propia *Lex Platoria*, entre ellos, la *In integrum Restitutio*, facilitando, en consecuencia, sus relaciones patrimoniales. Este tercero es el llamado *Curator minoris*. Ver ALBANESE. *Op. Cit.*, p. 523.

¹⁴¹ S.H.A., Marc. 10.12:”... de curatoribus veno, cum ante non nisi ex lege Lactoria vel propter lasciviam vel propter denentiam darentur, ia statuit, tu omnes adulti curatores acciperena non redditus causis”. Según ALBANESE, el paso citado podría interpretarse de manera que: “Mientras desde antes, los curadores venían constituidos solo por la fuerza de la *lex Lactoria*, bien en el caso de la prodigalidad o la locura, Marco Aurelio dispone que todos los adultos tuvieran un curador independientemente de alegación de

negocio¹⁴². No obstante ello, a lo largo de la época clásica se mantiene vigente la idea de que el menor tiene la plena capacidad de obrar, considerándose al curador como un gestor voluntario¹⁴³. En otros términos, un *sui iuris* menor de 25 años, podía pedir al magistrado competente (pretor, gobernador provincial, etc.) el nombramiento de un curador que tendría como tarea la administración de su patrimonio. No era obligación del menor solicitar tal auxilio, salvo en el terreno procesal, en donde se llega a afirmar que es facultad de la otra parte, por propia garantía exigir que se nombre de oficio un curador al menor a efecto de la *litis* (CODEX 5.31.1)¹⁴⁴.

Para el Derecho Justiniano, el curador es un administrador estable, y el menor ha de contar con él en todo caso. Cuando no es el curador quien concluye los negocios, sino el menor mismo, precisa éste de la cooperación de aquél, de la misma forma de cuando el tutor presta su *autorictas*¹⁴⁵ de manera que en Digesto (1.7.8) habla ya de la “*curatoris autorictas*”.

Comentando las Partidas (6.16.1), José María Álvarez¹⁴⁶ precisa que la curatela se puede dar para un acto o cosa sola a diferencia de la tutela que se da para la persona y para todos los actos del pupilo, del mismo modo precisa, siguiendo las Partidas (6.16.13), que la curatela se da a los menores de 25

causa específica”. El paso, entonces, parece aludir a la circunstancia por la cual la *lex Laetoria* consentiva al *minoris* de *acciperi curatorem* previa alegación de una justificación específica (se podría conjeturar la existencia de un patrimonio, o la existencia de alguna *litis* particularmente compleja); al contrario, con M. Aurelio, fue posible el nombramiento de curadores sin alegación de justificaciones específicas. Para todo ver ALBANESE, B. Op. Cit., p. 517.

¹⁴² Loc. Cit.

¹⁴³ Y este fue el inicio de un desarrollo, que se vería con más intensidad en el período post-clásico (a través de la continuación de la figura del tutor *impuberis*), en cuya virtud, el curador del menor (*curator minoris*), sin ser un titular de potestad del adolescente o sin ejercitar una integración de su voluntad del tipo de autorización de la tutoría, fue considerado ya para varones y mujeres menores de 25 años, con la responsabilidad de administrar su patrimonio económico. Ver: GUARINO, Antonio. *Diritto Privato Romano*. NAPOLI: Editorial Jovene, 1992, N° 56.2, p. 632.

¹⁴⁴ “El Emperador ANTONIO, Augusto, á Crisanta: “Adviértele al adolescente, contra quien quieres comparecer en juicio, que pida que se le den curadores, contra quienes quienes puedas comparecer conforme á derecho. Y si dejare de pedirlos, puedes dirigirte al juez competente para que ejerza sus funciones en el nombramiento de los curadores”.

¹⁴⁵ GUARINO, A. Op. Cit. N° 56.4, p. 633.

¹⁴⁶ ALVAREZ, José M. Op. Cit., p. 225.

años en consideración a que por falta de edad no están aptos para tomar la libre administración de sus bienes. Sin embargo, en un comentario que retoma el sentido justiniano de la curatela llega a sostener que: “Es verdad que ninguno que haya llegado a la pubertad debe ser compelido a recibir curador sino para los negocios judiciales; pero tampoco puede siendo menor tratar y contratar sin tenerlo”¹⁴⁷.

En todo caso la curatela resultaba funcional al estado de libertad de los indios, cuya consideración por buscar un nivel de referencia en el Derecho romano, los equiparaba al rol de los *sui iuris*, es decir, personas teóricamente no sujetas a ningún sometimiento, y “**libres de tutela** y otras cargas de este género”, como el propio Solórzano¹⁴⁸ se había encargado de precisar, razón por la cual, es decir “... por su corta capacidad gozan del privilegio de rústico y menores y aún no pueden disponer en sus bienes, quanto más de sus personas y libertad...”¹⁴⁹.

Igual perspectiva se observa en la visión de José María Álvarez, para quien:

“Los indios, aunque sean mayores de 25 años, los reputa el derecho como menores en la **enajenación de sus bienes**. La razón es, porque su estupidez é ignorancia hace temer que sean engañados fácilmente”¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Ibid., p. 227.

¹⁴⁸ SOLÓRZANO. Op. Cit., t. I, Lib. II, N° 25, p. 423.

¹⁴⁹ SOLÓRZANO, Ibid..., N° 27, p. 158.

¹⁵⁰ ALVAREZ, José María. Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias. MEXICO: Universidad Nacional Autónoma de México. T.I., 1982. P. 229.

La curatela ¹⁵¹, como también precisado don Armando Guevara ¹⁵², sería el mecanismo que permitiría la actuación jurídica de los indios en el ámbito patrimonial, es decir, para suplir la inexperiencia que por su ignorancia e impericia les impedía administrar sus bienes, tanto para proteger a los indios en la realización de sus negocios como para garantizar la claridad y certeza de los mismos.

Si bien en la tradición jurídica del Derecho común, el menor prescindía de todo tipo de tutela o curatela adquiriendo su mayoría de edad, el Indio, sin embargo, nunca la obtuvo desde el punto de vista jurídico

III.3. LA RESTITUTIO IN INTEGRUM en favor de los menores.

El licenciado Juan de Matienzo sostuvo que los “indios son como menores o incapaces y como tales les damos un curador para pleitos y para hacer cualesquier contrato, y la misma Audiencia es su curadora e protectora”.

Compartiendo este punto de vista, fruto de una reunión de jesuitas en Lima y Cuzco en 1576 se establece que el indio “es un niño grande o un hombre niño con su profundo complejo de vencido, a quien precisa urgir el deber con una paterna y amorosa compulsión. Sensible por vía más bien sensorial que intelectual, con declarada inclinación a la música y al teatro. Signos todos que colocan al indio en la categoría de los menores, dotados de cualidades iguales a los adultos pero aún no desarrolladas ”.

Si bien se reconoce y acepta el estado de desamparo material de los indios, hacia este punto y de lo ya descrito en el tema sub investigación , está

¹⁵¹ Esta perspectiva aclara o en todo caso disiente de la posición sostenida por Martha Oliveros para quien “el indio es considerado bajo tutela, lo cual queda expresamente ordenado en la legislación y la doctrina”. Ver OLIVEROS, Martha. “La construcción del régimen tutelar del indio”. En: Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. N° 18. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 1967.p. 126.

¹⁵² GUEVARA GIL, Armando. Op. Cito., p. 107 y ss.

claro que la consideración jurídica del indio como persona, no prescinde del elemento “ incapacidad natural ”, el cual se sobrepone al primero, sin embargo, se observa que ésta es asimilada a la consideración del mismo como menor , como tal, no es que los indios aparezcan como seres sin razón, lo que se pone en cuestión es la plenitud de la misma.

Confirmando el sentido que mantiene la institución de la minoría de edad, uno de los principales autores de la América hispana de fines de siglo XVIII y comienzos del XIX, José María Álvarez, en su obra escrita entre 1818 y 1820 establece en efecto que la disposición española según la cual se constituía a los indios en estado de minoridad, tuvo por objeto el bienestar de los naturales.

Equiparando la capacidad del indio a la de un “menor” y la noción jurídica de miserabilidad, es decir su status jurídico, se orienta a suplir las diferencias consustanciales de quienes se encuentran en este segmento de vida. La consecuencia jurídica de todo ello, será el establecimiento del mecanismo destinado a salvaguardar la administración y disposición de sus bienes.

El 1 de marzo de 1572, el Virrey Francisco Toledo, se dirige al Rey para referirse a la institución que habría de validar la transferencia de bienes por parte de los indios:

“ Siendo vuestra Merced tal señor y legitimo Rey le toca la tutela y defensión desde Reyno y como su tutor [...] puede V.M. ordenarles leyes [para] que no puedan enajenar sus bienes si no fuere con autoridad de Justicia y de su curador”.

El antecedente inmediato de la curatela se encuentra en las Siete Partidas (Part. VI, Tít. XVI, Ley XIII), de donde además se desprende el sentido marcadamente patrimonial de la misma. Mas como se sabe el origen de esta institución es del Derecho romano.

Para situar mejor la posición otorgada al indio en su consideración de menor de edad, es preciso mencionar que aún en la época clásica, a diferencia de la tutela que se da para la persona, pero no para una causa o cosa (D.26.2.12-14)³²⁷, la curatela tiene como nota esencial la administración del patrimonio de la persona por razones de diverso orden (falta de lucidez mental, pródigo, y minoría de edad), ya sea para la gestión por cuenta de éste en negocios singulares o en juicios en los cuales se litigaran eventualmente asuntos relacionados con sus intereses patrimoniales.

En este mismo contexto, la “minoría de edad” tiene una referencia específica a los *sui iuris* ³²⁸, varones, menores de 25 años de edad y mayores de catorce ³²⁹, a los cuales se les provee de un sistema de amparo a través de

³²⁷ “La tutela es, según la define Servio, la fuerza y la potestad, dadas y permitidas por el Derecho civil, sobre un individuo libre, para proteger al que por su edad no puede defenderse espontáneamente” (D. 26.1.1). De este modo, la Tutela constituye una institución caracterizada por una doble perspectiva. Supone en el fondo la existencia de poderes, por un lado de la persona del tutor en relación con la persona sujeta a tutela, y; por otro, el perfil de un deber en sí mismo. Sobre el particular, ALBANESE, precisa que de los valores es semánticos del término “tutor” en conexión con la raíz de *intuor* e intuitos, emerge el significado de “guardar”; “observar”, y, por lo tanto, “custodiar”; “defender”. Ver ALBANESE. Op. Cit., p. 438-439.

³²⁸ Los criterios del *ius civile* que rigen la familia establecen que los *cives* son *sui iuris* o *alieni iuris* (D.1.6.1): *Sui iuris* si no están sometidos a la potestad de un *pater familias*; *alieni iuris*, en caso contrario. Se puede ser persona *sui iuris* del todo independientemente de la edad, de la capacidad de obrar de la existencia de una familia. Ahora bien, a todos los *sui iuris* varones corresponde la calificación de *Pater familias*, mas la estructura patriarcal de la familia hace que sólo un *pater familias*, pueda tener familiares sometidos. Los *sui iuris* gozaron de una plena capacidad para actuar en el ámbito jurídico, a diferencia de los *alieni iuris*, especialmente en el terreno del *ius civile* y en lo referente al ámbito jurídico patrimonial. El poder del *pater familias* respecto de los familiares, puede manifestarse de tres maneras: a) como *patria potestas* sobre sus descendientes; b) como *manus* en tanto autoridad del marido sobre su mujer; c) como persona *in mancipio*, en tanto el poder que adquiere el *pater familias* mediante cesión, sobre personas libres *alieni iuris*. Ver ALBANESE. Op. Cit. Ps. 212-216; 271; 289, 302.

³²⁹ Desde la antigüedad, en el Derecho romano se consideró que siempre que no subsistieran otras razones para negarla o limitarla, la plena capacidad de obrar se adquiría con la pubertad, esto es, en coincidencia con el normal punto de inicio de la capacidad fisiológica de engendrar. En tal sentido, la mujer, se consideraba *puber* a los 12 años (D.23.1.9; D.23.2.4), mientras que los varones, todavía en la edad clásica fueron considerados *púberes* sólo a partir del momento de la efectiva adquisición de los caracteres exteriores (*habitus corporis*) conexos a la facultad de engendrar. Los *sabinianos* exigían como regla, la constatación de la existencia de dichos caracteres. Son los *proculeyanos* quienes prefieren hacer coincidir la pubertad de los varones con el cumplimiento de los 14 años, opinión que el Derecho clásico avanzado (D.28.1.5; 28.62), deviene en regla del sistema Justiniano. Ver ALBANESE. Op. Cit. P. 431-434.

la curatela con el fin de coadyuvar a través del consentimiento del curador a la administración de su patrimonio³³⁰.

Será a partir de Marco Aurelio³³¹ que se instaura la figura de un curador estable que resulta de este modo sustituyendo al designado para cada negocio, no obstante ello, a lo largo de la época clásica se mantiene vigente la idea de que el menor tiene la plena capacidad de obrar, considerándose al curador como un gestor voluntario. En otros términos, un *sui iuris* menor de 25 años, podía pedir al magistrado competente (pretor, gobernador provincial, etc.) el nombramiento de un curador que tendría como tarea la administración de su patrimonio. No era obligación del menor solicitar tal auxilio, salvo en el terreno procesal, en donde se llega a afirmar que es facultad de la otra parte, por propia garantía exigir que se nombre de oficio un curador al menor a efecto de la litis (CODEX 5.31.1)³³².

³³⁰ La antigua regla de Derecho civil que consentía la adquisición de la plena capacidad de ejercicio al momento de llegar a la pubertad, se toma incongruente en un contexto económico y social, diverso del cual se originó. Esto explica porqué aproximadamente en el siglo III a.c., se produce la *Lex Lactoria* o *Lex Platoria*, en la cual, partiendo del hecho constituido por la inexperiencia de los jóvenes entre los 14 años y 25 años, se establece un conjunto de sanciones contra quienes aprovechándose de esta situación los engañaban en los negocios. Es en este contexto que aparece entre otros, la *In integrum restitutio*, como instrumento orientado a conseguir la anulación de los negocios realizados por el menor, retomando las cosas al estado anterior, y en este marco se explica mejor el hecho de que para suplir útilmente la inexperiencia de los sujetos en cuestión, se viene gradualmente afirmando la práctica de un instituto creado para procurar a los *Sui Ius* menores de 25 años de la asistencia de un tercero que los garantizase en el plano de las relaciones patrimoniales del menor, procurando de tal forma una disminución objetiva de los riesgos producto de su inexperiencia, con lo cual se evitaba la interposición de los mecanismos previstos por la propia *Lex Platoria*, entre ellos, la *In integrum Restitutio*, facilitando, en consecuencia, sus relaciones patrimoniales. Este tercero es el llamado *Curator minoris*.

Ver ALBANESE. Op. Cit., p. 523.

³³¹ S.H.A., Marc. 10.12: "... de curatoribus veno, cum ante non nisi ex lege Lactoria vel propter lasciviam vel propter denentiam darentur, ia statuit, tu omnes adulti curatores acciperena non redditis causis". Según ALBANESE, el paso citado podría interpretarse de manera que: "Mientras desde antes, los curadores venían constituidos solo por la fuerza de la *lex Lactoria*, bien en el caso de la prodigalidad o la locura, Marco Aurelio dispone que todos los adultos tuvieran un curador independientemente de alegación de causa específica". El paso, entonces, parece aludir a la circunstancia por la cual la *lex Laetoria* consentiva al *minoris* de *acciperi curatorem* previa alegación de una justificación específica (se podría conjeturar la existencia de un patrimonio, o la existencia de alguna litis particularmente compleja); al contrario, con M. Aurelio, fue posible el nombramiento de curadores sin alegación de justificaciones específicas. Para todo ver ALBANESE, B. Op. Cit., p. 517.

³³² "El Emperador ANTONIO, Augusto, á Crisanta: "Adviértele al adolescente, contra quien quieres comparecer en juicio, que pida que se le den curadores, contra quienes puedas comparecer conforme á derecho. Y si dejare de pedirlos, puedes dirigirte al juez competente para que ejerza sus funciones en el nombramiento de los curadores".

Para el Derecho Justiniano, el curador es un administrador estable, y el menor ha de contar con él en todo caso. Cuando no es el curador quien concluye los negocios, sino el menor mismo, precisa éste de la cooperación de aquél, de la misma forma de cuando el tutor presta su autorictas de manera que en Digesto (1.7.8) habla ya de la “curatoris autorictas”.

Comentando las Partidas (6.16.1), José María Álvarez³³³ precisa que la curatela se puede dar para un acto o cosa sola a diferencia de la tutela que se da para la persona y para todos los actos del pupilo, del mismo modo precisa, siguiendo las Partidas (6.16.13), que la curatela se da a los menores de 25 años en consideración a que por falta de edad no están aptos para tomar la libre administración de sus bienes. Sin embargo, en un comentario que retoma el sentido Justiniano de la curatela llega a sostener que: “Es verdad que ninguno que haya llegado a la pubertad debe ser compelido a recibir curador sino para los negocios judiciales; pero tampoco puede siendo menor tratar y contratar sin tenerlo”³³⁴.

En todo caso la curatela resultaba funcional al estado de libertad de los indios, cuya consideración por buscar un nivel de referencia en el Derecho romano, los equiparaba al rol de los sui iuris, es decir, personas teóricamente no sujetas a ningún sometimiento, y “**libres de tutela** y otras cargas de este género”, como el propio Solórzano³³⁵ se había encargado de precisar, razón por la cual, es decir “... por su corta capacidad gozan del privilegio de rústico y menores y aún no pueden disponer en sus bienes, quanto más de sus personas y libertad...”³³⁶.

Igual perspectiva se observa en la visión de José María Álvarez, para quien:

³³³ ALVAREZ, José María. Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias. MEXICO: Universidad Nacional Autónoma de México. T.I., 1982. Op. Cit., p. 225.

³³⁴ Ibid., p. 227.

³³⁵ SOLÓRZANO. Op. Cit., t. I, Lib. II, N° 25, p. 423.

³³⁶ SOLÓRZANO, Ibid..., N° 27, p. 158.

“Los indios, aunque sean mayores de 25 años, los reputa el derecho como menores en la enajenación de sus bienes. La razón es, porque su estupidez é ignorancia hace temer que sean engañados fácilmente”³³⁷.

La curatela³³⁸, sería el mecanismo que permitiría la actuación jurídica de los indios en el ámbito patrimonial, es decir, para suplir la inexperiencia que por su ignorancia e impericia les impedía administrar sus bienes, tanto para proteger a los indios en la realización de sus negocios como para garantizar la claridad y certeza de los mismos.

La antigua regla de Derecho civil que consentía la adquisición de la plena capacidad de ejercicio al momento de llegar a la pubertad, se toma incongruente en un contexto económico y social, diverso del cual se originó. Esto explica porqué aproximadamente en el siglo III a.c., se produce la Lex Lactoria o Lex Plaetoria, en la cual, partiendo del hecho constituido por la inexperiencia de los jóvenes entre los 14 años y 25 años, se establece un conjunto de sanciones contra quienes aprovechándose de esta situación los engañaban en los negocios.

Es en este contexto que aparece entre otros, la *In integrum restitutio*, como instrumento orientado a conseguir la anulación de los negocios realizados por el menor, retomando las cosas al estado anterior, y en este marco se explica mejor el hecho de que para suplir útilmente la inexperiencia de los sujetos en cuestión, se viene gradualmente afirmando la práctica de un instituto creado para procurar a los *Sui lus* menores de 25 años de la asistencia de un tercero que los garantizase en el plano de las relaciones patrimoniales del menor , procurando de tal forma una disminución objetiva de los riesgos

³³⁷ ALVAREZ, José María. Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias. MEXICO: Universidad Nacional Autónoma de México. T.I., 1982. P. 229.

³³⁸ Esta perspectiva aclara o en todo caso disiente de la posición sostenida por Martha Oliveros para quien “el indio es considerado bajo tutela, lo cual queda expresamente ordenado en la legislación y la doctrina”. Ver OLIVEROS, Martha. “La construcción del régimen tutelar del indio”. En: *Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene*. N° 18. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 1967.p. 126.

producto de su inexperiencia, con lo cual se evitaba la interposición de los mecanismos previstos por la propia Lex Platoria, entre ellos, la *In integrum Restitutio*, facilitando, en consecuencia, sus relaciones patrimoniales. Este tercero es el llamado *Curator minoris* ³³⁹.

Si bien en la tradición jurídica del Derecho común, el menor prescindía de todo tipo de tutela o curatela adquiriendo su mayoría de edad, el indio, sin embargo, nunca la obtuvo desde el punto de vista jurídico.

De lo que se colige y por añadidura que, igualmente “ la *in integrum restitutio* “constituyó la acción revocatoria de actos de disposición en defensa de los menores ejercitada por el regidor defensor general de menores ³⁴⁰ en sujeción a la legislación de las Partidas desde el siglo XI, leyes de Indias, la nueva recopilación y hasta la novísima recopilación en el año de 1805 la misma que con la “ Instrucción del Marqués de Gerona” quien empieza a poner las bases de la época de la codificación del siglo XIX se enrumba hacia el primer código Civil y de enjuiciamientos civiles, todo bajo el procedimiento impuesto desde cuando el asturiano Don Juan de Ebbia Bolaños instituyera la famosa *CURIA PHILIPICA* gracias a la grandiosa obra procesal publicada como el best seller del siglo XVII (1603) en la ciudad de Lima , la misma que tuvo vigencia procedimental por mas de dos siglos y medio con treintiocho ediciones reimpresas hasta después de la novísima recopilación. Tratado de derecho procesal escrito en romance vulgar (latín) conteniendo las historia y fuente de los cinco juicios: el juicio civil, el juicio criminal, el juicio de residencia y la segunda instancia. Además de la subsiguiente obra de derecho mercantil del año de 1617.

Esta brillante obra de la *CURIA PHILIPICA* ³⁴¹ por fuerza ha tenido que remarcar en su época puesto que brindó la fuente de aplicación procesal de la península y de América

³³⁹ Ver ALBANESE. Op. Cit., p. 523.

³⁴⁰ LUDEÑA GONZALEZ, Gerardo Francisco “ la cultura jurídica en Huamanga de la primera mitad del siglo XIX ” Abril 2000 . Ob.cit p.222 y ss.

³⁴¹ Citada con basta apreciación por el jurista español Dr Francisco Ramos Mendez (Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.España) en el desarrollo de la primera Jornada Internacional de Historia de derecho

La curia philípica contenía entonces a la acumulación de acciones, acumulación de autos y la división de contingencia de causas - entre otros- los mismos que sirvieron de secuencia procedimental - mediatizado normativamente por el derecho canónico - en la interposición de la restitutio in integrum a favor de los menores , para quienes pretendían legitimar sus bienes y hacer valer sus derechos , cuya tramitación perceptible hacia el siglo XVIII advertía la acción presentada por ante el señor gobernador provisor y Vicario General de la jurisdicción y que posteriormente pasó a conocimiento de los alcaldes de primer voto, advirtiendo igualmente como peculiaridad la de observarse como litigios de proceso elástico con admisión de pruebas testificales , con sujeción de fundamentación sobre ideas procesales hispánicas basadas en torno **a la literatura de los prácticos** ³⁴², con concesiones en razón a la fama de determinados personajes, con concepciones jerárquicas estamentales donde el rol de los jueces preponderantemente se condicionaba a influencias políticas y económicas bajo normas de derecho canónico , tal como lo aprecia Don Gabriel de Monterroso ³⁴³.

procesal. Evolución histórica y su influencia en el nuevo ordenamiento procesal hispanoamericano, llevado a cabo del 12 al 14 de Julio de 2000 en el Instituto Riva Agüero . Lima.

³⁴² Forum internacional de derecho Indiano setiembre 19 .2003 .**Renzo**

³⁴³ Forum internacional de derecho Indiano setiembre 19 .2003 **Renzo**

En buena cuenta en la legislación de la época, hubo una prudente protección a los menores al margen de las políticas de colonización, de las limitaciones a la libertad, y de las concepciones acerca del ocio natural enmarcado hacia el sector preponderantemente nativo.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Detalle

BIBLIOGRAFIA ESTIMADA

- ABELLÁN, José Luis. : "Los Orígenes Españoles del mito del Buen Salvaje. Fray Bartolomé de las Casas y su antropología utópica". Madrid: Revista de Indias. Año XXXVI, Julio-Diciembre, 1976, N° 145-146, 1976, ps. 157-178.
- ABOUHAMAD HOBAICA, Chibly : EL MENOR EN EL MUNDO DE SU LEY: doctrina -legislación jurisprudencia- procedimiento. 2da. Edic. Caracas: Universitaria. 1979
- AÍSA GARÍN, Carolo. : El concepto de ius singulae en Derecho romano. Jaca (Huesca): Pontificia Universidad Gregoriana, 1968.
- AGIA, Miguel : "Tres Pareceres Graves en Derecho". EN: Servidumbres Personales de Indios. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela Superior de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Edición y estudio preliminar de Francisco Javier de Ayala, 1946.
- AMEZANA, Carlos Germán : Poesías completas. Compilación y notas de Graciela Miranda Quiroz. Prólogo de Luis Alberto Sánchez. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1948
- ANCHORENA, Dionisio : Gramática quechua. Lima, Imprenta del Estado. 1874
- ALBANESE, Bernardo : Le persone nel Diritto Privato romano. Palermo: Pubblicazione del Seminario Giuridico dell'Università de Palermo, 1979
- ALVAREZ, José María. : Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias. T.I. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 1982.
- ALVAREZ VÉLEZ, Ma. I. : LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

- ALZAMORA ROMAN : CURSO DE HISTORIA DEL DERECHO PERUANO. Lima. 1876
- APARICIO Y GOMEZ SANCHEZ : CODIGO CIVIL DE 1936. Comentado. Edic. 1936.
- ARNAIZ, Francisco José : Fray Bartolomé de Las Casas evangelizador y defensor de
DIVE, Carlos Esteban : Los indios". Segundo seminario Grandes figuras de la Evangelización de Santo Domingo. Comisión permanente para la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento y evangelización de América. Universidad Católica, 1989.
SANTIAGO, Pedro
- ARONA, Juan de : (Ver: Paz Soldán y Unanue, Pedro).
- ATENEO DE LIMA, El. : "Pronunciamento / El Ateneo de Lima 30 de enero de 1886". En: El Ateneo de Lima: t. I: pp. 3-4 Lima, enero).
- BALLON AGUIRRE, Enrique. : "Lenguas, literaturas y discursos: La multiglosia peruana". En: Estudios de historia de la ciencia en el Perú. Lima, CONCYTEC-SOPHICYT (Ciencias sociales, Vol. II): pp- 1-39. 1986
- BARRANCA, José Sebastián : Ollanta. La severidad de un padre y la clemencia de un rey. Traducido al español con notas diversas. Lima, Imp. El Liberal. Ollantay. Drama quechua-español. 2ª edición. Nota preliminar de José María Arguedas, traducción de José Sebastián Barranca. Lima, Editorial nuevo Mundo
- BARTHER, Roland. : El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Traducción de C. Fernández Medrano. Barcelona Paidós (Le Bruissement de la Langue. 1984). (1984) 1987
- BARTOLOMÉ DE LAS CASAS : Historia de las Indias. T.I, II y III. Madrid: Aguilar, M. Editor.
- BARTOLOMÉ DE LAS CASAS : De las antiguas gentes del Perú. Lima: Asociación editora de los pequeños grandes libros de Historia Americana, 1948
- BARTOLOMÉ DE LAS CASAS : Apologética Historia Sumaria. México: Instituto de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1967
- BARTOLOMÉ DE LAS CASAS : De Regia Potestate. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Azcarraga, Edición crítica bilingüe por Luciano Pereña, 1969
- BASADRE, Jorge : HISTORIA DEL DERECHO PERUANO. Ed. 1988.
- BASADRE, Jorge (comp.) : Literatura inca. Selección de Jorge Basadre. Introducción general de Ventura García Calderón. París. Brouwer de Desclée (Biblioteca de Cultura Peruana. Primera Serie 1). 1938.
- : Brevísima relación de la destrucción de las indias. Madrid: Ediciones Cátedra, 1984

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

- BATALLÓN, Marcel - Saint-Lu Andre. : El padre de Las Casas. La defensa de los indios. Barcelona: Editorial Ariel, 1976
- BENDEZÚ, Edmundo. : La otra literatura peruana. México, Fondo de Cultura Económica. 1986
- BERRIO B., V. : LEGISLACIÓN DEL CÓDIGO DE MENORES: NIÑOS Y ADOLESCENTES. Ley Gral. de Adopción de Menores - DL. 25934
- BEYERSDORFF, Margot : "La puesta del texto" del primer drama indohispano en los andes". En: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana XIX: N° 37: pp. 195-221. (Lima, 1er. semestre). 1986
- BIIONDI, Biondo. : "Dirito Romano e Cristianesimo". En: Seritti Giuredici I, Dirito Romano - Problemi Generali, Milano - Dott. A. Giuffre, Editore, 1965, p. 544.
- BORAH, Woodrow : El juzgado general de indios en la nueva España. México: Fondo de Cultura económica, 1985.
- BORAH, Woodrow : "El Status jurídico de los indios en Nueva España" México: Revista América Indígena, Año XLV, N° 2, Abril-Junio, p. 256-275, 1985
- BOSSERT, Gustavo A. : REGIMEN JURIDICO DEL CONCUBINATO. Edic. Artea de Alfredo y Ricardo Palma. BS AS. 1982.
- BRAVO LIRA, Bernardirno : Derecho Común y Derecho propio en el nuevo mundo. Santiago de Chile, Edit. Jurídica de Chile. 1989
- BRAVO LIRA, Bernardino : "Formación del Estado Moderno y el concepto de Estado en las Leyes de Indias durante los siglos XVI y XVII" Santiago: Revista Chilena de historia del derecho N° 11, Edit. Jurídica de Chile. p. 211-225, 1985
- BURGA, Manuel y Alberto FLORES GALINDO : Apogeo y crisis de la República Aristocrática. Oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú. 1895-1932. Lima, Riqchay Perú.1979
- BURGA, Manuel : "La comparsa inca-capitán: simbolismo, música e identidad". Travesía: N° 5: 99. 129-155 (Lima, jul.). 1992
- : Nacimiento de una utopía. Muerte y resurrección de los incas. Lima, Instituto de Apoyo Agrario. 1988
- "
- BUSTAMANTE GARCÍA, Jesús. De la naturaleza y los naturales americanos en el siglo XVI: algunas cuestiones críticas sobre la obra de Francisco Hernández". Madrid: Revista de Indias. Vol. LII, N° 195-196, 1992, p. 297-325.

- CAFERATA, José Ignacio: : LA GUARDA DE MENORES. Ed. Artrea BS AS. 1978.
- CAZEAUX-BREBIA-ALTERINI-MOSSETT ITURRISPE-ZANONI : TEMAS DE DERECHO CIVIL. BS AS. 1980.
- CAJAS BUSTAMANTE, William : CÓDIGO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. 1994
- CASTAÑEDA DELGADO, Paulino. : "La condición miserable del indio y sus privilegios". EN: Anuario de Estudios Americanos. Sevilla: publicación de la Escuela Hispano americanos de Sevilla, 1971, ps. 245-335.
- CASTILLA URBANO Francisco. : "Juan Ginés de Sepúlveda: en torno a una idea de civilización". Madrid: Revista de Indias. Vol LII, N° 195-196, 1992, ps. 327-347
- CARRASCO, Constantino. : Trabajos poéticos de Constantino Carrasco. Lima, Imp. del Estado, Eugenio Larrabure y Unanue. (ed.): XX, 556 pp. (prólogo por el editor: "Constantino Carrasco": I-XX). 1878
- : "Ollanta / Drama quichua en tres actos y en verso / puesto en verso castellano" en El Correo del Perú. lima, setiembre - diciembre. 1875
- CAPPELETTI, Mauro : PROCESO, IDEOLOGIAS, SOCIEDAD Ediciones jurídicas Europa-América. NBs.As
- CAPPELETTI, Mauro : EL PROCESO CIVIL EN EL DERECHO COMPARADO Ediciones Jurídicas Europa América
- CATALANO, Pierangelo. : Diritto e Persone. Torino G. Giappichelli Editore, 1990.
- CIEZA DE LEON, Pedro : CRONICA DEL PERU. 1era. parte. 2da. Edic. Corregida PUCP. Fondo Editorial 1986.
- CISNEROS, Luis Benjamín. : De libres alas. Poesía completa. Primera y póstuma edición. Lima, Librería Francesa y Casa Editoria E. Rosay. 19??
- CISNEROS, Luis Jaime. : "Palma también escribió versos" en el cielo Abierto: Vol. VIII: N° 23 : pp. 19-25 (Lima, enemar). 1983
- CITRON TIRYAKIAN, Josefina : "La imagen económica del indio (siglo XVI)". México: Actas del XLI Congreso de americanistas del 2 al 7 de set. de 1994
- CLARO TORCONAL, Regina. : "Encomenderos- Evangelizadores: La controversia sobre el tratamiento sobre el tratamiento de los indígenas". Santiago: Cuadernos de Historia. Revista del Dpto. de CCSS Históricas, Fac. de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. N°

9, Diciembre, 1989.

- CLUB LITERARIO LIMA. : Anales de la sección de la literatura. Primer Año 1873-1874. Lima, Imprenta de Carlos Prince. 1874
- CORNEJO CHAVEZ, Héctor : DERECHO FAMILIAR PERUANO. Librería Studium. 1985. Lima.
- CORDOVA, Eduardo R. : CÓDIGOS Y LEYES DE MENORES. Derecho de menores.
- CORNEJO, POLAR, Antonio : Escribir en el aire. Ensayos sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas. Lima, Editorial Horizonte. 1994
- : La formación de la tradición literaria en el Perú. Lima, Centro de Estudios y Publicaciones (CEP).1989
- CORTEZ, José Domingo : Parnaso peruano. Valparaíso, Imp. Albion de Cox y Taylor. 1871
- CHUNGA LAMONJA, Fermín : DERECHO DE MENORES: doctrina y comentarios a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Código de los niños y adolescentes.
- CHUNGA LAMONJA, Fermín : CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.
- CHURRUCA, Juan : Introducción histórica al Derecho romano. Bilbao: Universidad de Deusto, 1989, ps. 188-189.
- CRO, Stelio. "Montaigne y Pedro : Las raíces del buen Salvaje". Madrid: Revista de Mártir Indias. Setiembre-dic., Vol L., N° 190, 1990, p. 665-685
- CUERPO DEL DERECHO CIVIL ROMANO : Traducción del latín por Idelfonso GARCIA DEL CORRAL. Barcelona: J. Molinas Editor, IV tomos, 1889-98
- D'ORS, Alvaro : DERECHO PRIVADO ROMANO. Edic. Universidad de Navarra. Pamplona. 1981
- DE LA HERA, Alberto : Los derechos espirituales y temporales de los naturales del nuevo mundo. México: Fundice Editoria Jus, 1992
- DELGADO, Washington : Historia de la literatura republicana. Nuevo carácter de la literatura en el Perú independiente. Lima, Riqchay Perú. 1980
- DICCIONARIO Latino-Español : Editorial Ramón Sopena. S.A., 2 vol., Barcelona, 1985, p. 972
- DIAZ FALCONI, Julio. 1991 : Tradiciones olvidadas de Palma. Primera edición andina de las tradiciones hechas por un moreno de Nazca. Huancayo, Universidad Nacional del Centro del Perú. 1991
- EGAÑA. A. : "La visión humanística del indio americano en los primeros jesuitas peruano (1568-1576)". En: Studi

- sulla Chiesa antica e sull'umanesimo. *Analecta Gregoriana*, T. LXX, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, 1954
- ESCAJADILLO G., Tomás : La narrativa indigenista peruana. Lima, Amaru Editores. 1995
- : La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho incisiones. Tesis para optar el grado de Doctor. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1971
- ESCOBEDO MANSDILLA, Ronald : El tributo indígena en el Perú - siglos XVI y XVII. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. Oficina de Educación Iberoamericana, 1979
- ESPINO RELUCE Gonzalo. 1996. : La tentativa de la otra literatura peruana. Tesis para optar el grado de Magister en Literatura peruana y latinoamericana. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela de Postgrado, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, diciembre. 1996
- Adolfo Vienrich : El tema andino en las publicaciones literarias entre 1889 y 1908. Lima, universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Instituto de Investigaciones Humanísticas, (Informe final). 1993
- FARFAN ATERBER, J.M.B. : El drama quechua Apu Ollanta. Lima, Publicaciones runa simi, N° 1. 1952
- GAMARRA, Abelardom. ("El : En la ciudad de pelagatos. 2da. edición. Tunante") Selección, prólogo y nota bibliográfica de Edmundo Cornejo. U. de Lima Piesa Ediciones (Biblioteca Peruana, 46). 1973
- : (1921) 1963. Cien años de vida perdularia. Lima, Casa de la Cultura del Perú.
- GARCIA-BEDOYA MAGUIÑA, Carlos : Para una periodización de la literatura peruana. Lima, Latinoamericana Editores. 1990
- GARCIA CALDERON, Francisco : Le Péru contemporain. París. Deujarce et cie Editeurs. 1907
- GARCIA DEL CORRAL : CORPUS IURIS CIVILIS
- GARCÍA GARRIDO, Manuel : "Tradición legal y tradición jurisprudencial en las Codificaciones Españolas de Inspiración Romanista". En: cultura Iberica e Diritto Romano. SASSARI: Università di Sassari, Società Sassarese per le Scienze Giuridiche, Serie III, Anno Accademico, 1980-81.
- GARCÍA GALLO, Alfonso : Estudios de Historia del Derecho Indiano. Madrid: Instituto de estudios jurídicos, 1972.

- GARCÍA VÁSQUEZ, Carmen : Paralelismo y Unificación de las funciones de tutor y curator en Derecho romano. Jerez: Fundación Universitaria de Jerez, 1991
- GARCILASO DE LA VEGA, Inca (1617) : Historia general del Perú. Segunda parte de Los Comentarios Reales de los incas. Presentación de Gustavo Pons Muzzo. Lima, Editorial Universo, 1977: 3 t. (Autores Peruanos N° 13-159). 1972
- : (1609) 1985). Comentarios reales de los incas. Primera parte prólogo de Aurelio Miró S.: bibliografía de Alberto Tauro y edición de César Pacheco Vélez. Lima, Banco de Crédito del Perú.
- GONZALES PRADA, Manuel. 1969. Figuras y figurones. Lima, Librería BendeZú.
- : 1935. Baladas peruanas. Prólogo de Luis Alberto Sánchez de Chile, Editorial Ercilla, 2ª edición: Lima. Biblioteca Universitaria, 1966. 3ª edición: Lima. Librería BendeZú. 1969. También en: Obras de Manuel Gonzáles Prada, prólogo y notas de Luis Alberto Sánchez. Lima, Ediciones copé. 1988: t. III: vol. 5: pp. 387-468.
- : (1908) 1981. Horas de lucha. Lima, Editorial universo. 4ª edición, prólogo de Augusto Salazar Bondy. 1981. (Colección Autores Peruanos N° 42).
- : (1908) 1981. Horas de lucha. Lima, Editorial universo. 4ª edición, prólogo de Augusto Salazar Bondy. 1981. (Colección Autores Peruanos N° 42).
- : (1894) 1985. Páginas libre. Prólogo y notas de Luis Alberto Sánchez. Lima, Ediciones COPE, 1985. (Obras de Manuel Gonzáles Prada, t. I).
- : "Conferencia el Sr. Prada". El Ateneo de Lima: t. I: pp. 29-48 (Lima, [Al final: "Conferencia Literaria de 30 de Enero 868"]): 1886
- GARCILASO DE LA VEGA, I. : COMENTARIOS REALES.
- GAYOSO y NAVARRETE, Mercedes : Persona: Naturaleza original del concepto en los derechos romanos y nahuatl. Veracruz: Universidad veracruzana. 1992
- GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO : Historia General y Natural de las Indias. Madrid: Editorial Atlas, Edición y estudio preliminar de Juan Pérez de Tudela, Biblioteca de autores españoles, tomos CXVII-CXXI, 1959
- GONZALES VIGIL, Ricardo : "La ambigüedad de Palma". Cielo Abierto: Vol. VIII: N° 23: pp 14-17 (Lima, enero - marzo). 1983
- GUARINO, Antonio : Diritto Privato Romano. NAPOLI: Editorial Jovene, N° 56.2, 1992.
- GUEVARA GIL, Armando : Propiedad Agraria y Derecho Colonial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993.

- GLAVE, Luis Miguel : Trajinantes: caminos indígenas en la sociedad colonial. Siglos XVI-XVII, Lima: Instituto de Estudio Peruanos, 1989
- GUZMÁN BRITO, Alejandro : "La igualdad natural de todos los hombres en el pensamiento jurídico romano de la época clásica". en: Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Universidad Católica de Valparaíso, Publicaciones de la Escuela de Derecho, Valparaíso, N° XIV, 1991
- GUZMAN FERRER, Fernando : CODIGO CIVIL: Antecedentes- Concordancias-Reformas-Exposición de motivos. Ed. Científica
- HAMPE, Teodoro : "Continuidad en el mundo andino: Los indígenas del Perú frente a la legislación colonial". Siglo XVI. México: América Indígena Revista. Vol. XLV, N° 2, abril-julio, 1985, p. 357-3889.
- HANISCH ESPINDOLA, Walter : "Esclavitud y libertad de los indios de Chile 1608-1696". Santiago: HISTORIA. Revista del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, N| 16, 1981, ps. 5-65.
- HANISCH ESPINDOLA, Walter "La defensa de la libertad en el Derecho Romano". En: Revista de Estudios Histórico-jurídicos, Universidad Católica de Valparaíso, N° IX, 1984.
- HANKE, Lewis : El Papa Paulo III y los Indios de América. México: Fundice Editoria Jus. 1992
- HIGGINS, James. : "Ricardo Palma en el desarrollo de la narrativa peruana" en Cielo Abierto: Vol. VIII: N° 23: pp. 3-9 (Lima, enero-marzo). 1983
- ICAZA DUFOUR, Francisco : "De la libertad y capacidad indígena". México: Revista de investigaciones jurídicas, año 17, N° 17. 1993
- JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos : Tres relaciones de antigüedades peruana. Madrid, Ministerio de Fomento (contiene: De las costumbres antiguas de los naturales del Perú / Blas Valera: Relación de antigüedades desde reyno del Piru, de Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua; y Orígenes, descendencia, política y gobierno de los Inkas , del licenciado Fernando de Santillán). 1879
- JOHN, Elizabeth A. H. : "La situación y visión de los indios de la frontera norte de nueva España (siglos XVI - XVIII)". México: Revista América. Indígena. Instituto Indigenista Iberoamericano N° 3, Vol. XLV, Julio-setiembre, 1985, p. 465-483
- KONETZKE, Richard : Colección de documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica. 1493 - 1810. Madrid: Consejo Superior de

Investigaciones científicas. 3 Tomos, 1958.

- KRISTAL, Efraín : Una visión urbana de los Andes. Génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú: 1848-1930. Lima, Instituto de Apoyo Agrario. 1991
- LARA, Jesús (1947) : La poesía quechua. 1ra. reimp. México. Fondo de Cultura Económica.
LARRABURE Y UNANUE, Eugenio. 1886.
"Ollantay / Literatura incásica2. El Ateneo de Lima (Lima, junio). 1979
- LARRABURE Y UNANUE, Eugenio : "Ollantay / Literatura incásica2. El Ateneo de Lima (Lima, junio). 1979 - 1886
- : "Constantino Carrasco / Conferencia dada en el Club Literario de Lima": En: Trabajos poéticos de Constantino Carrasco. Lima. Imp. del Estado: pp. I-XX. 1878
- LARRABURE Y UNANUE, Eugenio : Polémica acerca de algunos sucesos relativos / al descubrimiento de la América / entre el señor D.E. Larrabure y Unanue. / Presidente de El Ateneo de Lima / y / el R.P. Cappa / de la Compañía de Jesús. Lima, Imprenta de Torres Aguirre. 1888
- (y(Ricardo CAPPÁ.
- LAS SIETE PARTIDAS DE DON ALFONSO EL SABIO : París: Librería de la Rosa y Bouret, 1861.
- LEON-PORTILLA, Miguel. : La visión de los vencidos. La Habana, Casa de las Américas (Literatura Latinoamericana. 46). 1972
- LIENHARD, Martín. : La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico-social en América Latina (1492-1988). La Habana, Casa de las Américas (Ensayo / Premio Casa de las Américas), 1989. 1990
- LEVILLER, Roberto : Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. T. III. Buenos aires, 1940
- LORENZO VIDAURRE, Manuel : PROYECTO DEL CODIGO CIVIL PERUANO 1834. 1ra. parte. 30-08-1834.
- LOPEZ MAGUIÑA, Santiago : "Racialismo e identidad (Palma, Gonzáles Prada, Mariátegui)". Lienzo: N° 17: pp. 289-333 (Lima, agosto). 1996.
- LORENTE, Sebastián. : Pensamiento sobre el Perú republicano del siglo XIX. Lima, Pontificia Universidad Católica. 1980
- : Historia de la civilización peruana. Lima, imprenta Liberal. 1879
- : Historia del Perú, compendiada para el uso de los colegios y de las personas ilustradas. Lima, Aubert y Loisseau Editores. 1866
- LUMBRERAS, Guillermo : "El síndrome colonial en el Perú de hoy". Kachkaniraqmi: N° 5: pp. 9-12 (Lima, II época abril). 1991

- MANNHEIM, Bruce. : The language of the inka since the european Invasion. University of Textas Press, Austin. 1991
- MANRIQUE, NELSON. "Cristianos y Musulmanes" : El imaginario colonial del descubrimiento de América". Lima: Revista MÁRGENES. Encuentro y Debate. SUR Casa de Estudios del Socialismo, año 5, N° 9. P. 93-140-1992.
- MARTÍNEZ, G. S : CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 1994
- MATIENZO Juan de. Gobierno del Perú (1567) : Edition el Etude préliminaire paa Guillermo Lohmann villena. París-Lima. Ouvrage publié avec le concours du Ministere des Affaires étrangères, 1967.
- MARIATEGUI, José Carlos : 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima, Imprenta Editorial Amauta, 5ª edición. 1988. (obras completas, Bibliotecas Amauta N° 2). 1928
- MATTO DE TURNER, Clorinda : "El Qquechua y su utilidad". En: El Perú Ilustrado: II: 76: 330-332 (Lima, 15 de setiembre de 1888). 188b
- : "Estudios históricos [El qquechua..]" En: La Revista Social: III: 116: 295-296 (Lima, 8 de octubre de 1887). [Después del título: "A la sociedad 'Arqueológica Lingüística', este texto fue leído una semana antes de su publicación en el Círculo Literario y fechado, "Lima - 1887]. 1888 "El qquechua..." EN: El Perú Ilustrado: II: 69: 302-303. Lima (1° de setiembre de 1888). 1887
- MENDIBURU, Manuel de 1874 : "Sobre el quichua" en El Correo del Perú: IV: Número extraordinario: pp. XXVIII - XXIX. (Lima, 31 de diciembre).
- MENDIGUREN, José. : José Mendiguren: Un bohemio de 1886. Lima, selección de Alberto Moreno Mendiguren. 1960
- MENA GARCÍA, Carmen : "La autonomía legislativa en indias: Las Leyes de Burgos y su aplicación en Castilla del oro por Pedrarias Dávila". Madrid: Revista de Indias. Mayo-Agosto, vol XLIX N| 186, 1989.
- MENDIZABAL OSES, Luis : DERECHO DE MENORES (teoría general). Prólogo Rafael Sayón. Ediciones Pirámide S.A. Madrid. 1977.
- : Teatro quechua colonial. Lima, Edubanco. (Incluye facsimil del Códice de Ollantay, del Convento de Santo domingo). 1983
- MENESES, Teodoro : "Estudios Ollantinos / Clasificación de fuentes". Sphinx: N° 14: pp. 80-10 (Lima, II época). 1961
- MINISTERIO DE JUSTICIA : CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.

- MIRO QUESADA, Roberto. : "Crisis estructural y cultura andina: lo andino como eje nodal". En: Socialismo y Participación: N° 41: pp. 23-30 (Lima). 1988
- MONCLOA Y COVARRUBIAS, Manuel. (1901) : "Los bohemios de 1886 (apuntes y recuerdos)" En: José Mendiguren. Un bohemio de 1886 (Selección de Alberto Moreno Mendiguren. Lima). 1960
- MORALES PADRÓN, Francisco : Teoría y leyes de la Conquista. Madrid. Ediciones Cultura Hispánica, 1979.
- MORON PALOMINO, Manuel : DERECHO PROCESAL CIVIL. Cuestiones fundamentales. Ediciones Marcial Pons Madrid 1993
- OLAECHEA LABAYEN, Juan : "Sacerdotes indios de América del Sur en el siglo XVIII". Madrid: Revista de indias año XXIX, N° 115-118, Enero-diciembre, p. 371-391, 1969
- OLAECHEA LABAYEN, Juan : "El acceso de los mestizos a las encomiendas". Madrid: Revista de Indias. Enero-abril, Vol. LI, N° 191, 1991
- OLAECHEA LABAYEN, Juan. : "Acceso del indio a las profesiones liberales y a empleos de honor". Madrid: Revista de Indias. Año XXXVIII, Julio-diciembre, N° 153-154, 1978
- OLESZKIEWICZ, Malgozata. : "El ciclo de la muerte de Atahualpa: de la fiesta popular a la representación teatral". Allpanchis: N° 39: pp. 185-220 (Cuzco). 1992
- ORESTANO, Ricardo : Ius Singulare e Privilegium in Diritto Romano: Contributo Storico-Dommatico. TOLENTINO: Stab. Tipografico "F. Filelfo", 1937.
- ORESTANO, Ricardo. Il problema delle Persone Giuridiche in Diritto Romano. Torino : G. Giappichelli, 1968
- ORTIZ, René : "Consenso de Comunidad. Aproximación histórico-jurídica al Itinerario paa párroco de Indios (1688) de Alonso de la Peña Montenegro, Obispo de Quito". Lima: Instituto Riva Agüero. Separata, BIRA 19, 79-96, 1992
- RODRÍGUEZ ITURRI, Jorge : DERECHO PROCESAL CIVIL. Cuestiones fundamentales. Ediciones Marcial Pons Madrid 1993
- PANEBIANCO, Massimo : "La recezione del "ius Gentium" in America Latina". EN: Cultura Iberica e Diritto Romano. SASSARI: Università di Sassari, Società Sassarese per le Scienze Giuridiche, Serie III, Anno Accademico, 1980-81
- PALMA, Ricardo (1892) : "El Centenario en España" en Tradiciones olvidadas de Palma edición de Julio DÍAZ

- FALCONI (Huancayo, Universidad Nacional de Centro del Perú): pp. 83-104, 124. 1991
- : (1878) 1948. La bohemia de mi tiempo. Lima, Ediciones Horas del Hombre. (Biblioteca del Pensamiento Peruano, N° 8).
- : (1877) 1991. "Discurso de Orden en la Inauguración de la Academia Correspondiente de la Real Española" en Tradiciones olvidadas de Palma edición de Julio DIZ FALCONI (Huancayo, Universidad Nacional de Centro del Perú): pp. 69-74.
- : (1872) 1961. Tradiciones peruanas. Madrid, Editorial Escasa Calpe, 1961; 6 t.
- PAZ SOLDAN Y UNANUE, Pedro : Cuadro y episodios peruanos. Lima, Imprenta El (seud: Juan de Arona) Nacional; XLVII. 1872
- : (1882) 1974. Diccionario de peruanismo. Lima Piesa Ediciones, nota preliminar de Ventura García Calderón; presentación, notas y suplemento de Estuardo Núñez: 2 t. (Biblioteca peruana, N° 48 y 49).
- PEASE, Franklin : "En busca de una imagen andina propia durante la colonia". México: Revista América indígena. Vol. XLX, N° 2, abril-Junio, 1985
- PEASE, Franklin : "Curacas Coloniales: riqueza y actitudes". Madrid. Revista de Indias. Vol. XLVIII, N° 182-183, enero-agosto, 1988
- PEASE, Franklin : "Continuidad y resistencia en lo andino". Cusco: Allpanchis. Revista del Insituto de pastoral Andina. Vol. XV, N° 17-18, 1981.
- PIETSCHAMAN, Horst : El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América. México: Fondo de Cultura económica, 1989.
- PORRAS BARRENECHEA, Raúl : Mito y tradición e historia del Perú. 3ª edición. Lima, Ediciones Retablo de Papel.
- RAMOS Demetrio : "El hecho de la Conquista". EN: La ética de la Conquista. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984
- RAMIREZ, Susan : "El dueño de Indios. Reflexiones sobre las consecuencias de cambios en las bases de poder del curaca de los viejos antiguos bajo". Lima: HISLA Revista Latinoamericana de Historia económica y Social. N° 10, 2 semestre. 1987.
- RECOPIACION DE LEYES DE : Impresor y Libero, 5ta. Edición, calle de carretas, LOS REINOS DE LAS INDIAS Nro. 8. 1841
Madrid: Boix, (1680)
- REMY, Pilar : "Tasas tributarias pre-toledanas de la provincia de Cajamarca". Lima. Historia y Cultura. Revista del Museo Nacional de Historia, N° 16. Instituto

- Nacional de Cultura, 1983
- RIVERO Y USTARIZ, Mariano (y) : Antigüedades peruanas, viena Imprenta Imperial
TSCHUDI, Juan diego de 1851 : de la Corte y de Estado: XIV: 2ª edición: Arequipa,
Primer Festival del Libro Arequipeño. 1958.
- ROBERTI, Melchiorre. "Cristianesimo : En: Cristianesimo e Diritto Romano. Milano:
e Colezioni iustinianee" : Società Editrice "Vida e Pensiero", MCMXXXV.
- RODRÍGUEZ ITURRI, Jorge : CÓDIGO DIDÁCTICO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES
- ROSSEL, Ricardo. : "Conferencia del Sr. Ricardo Rossel, Presidente
de la sección de literatura". En: El Ateneo de Lima:
t. I: N° 1: pp. (21)-28 (Lima. 1886
- ROSTWOROWSKI, María. "Las macroetnias en el ámbito andino". Cusco:
Allpanchis. Revista del Instituto de Pastoral
Andina, Vol. XXII, N| 35-36, 1990
- RUBIO, Marcial : "Ordenamiento inicial de la situación indígena
durante los primeros años de la Colonia y las
posiciones pro-consuetudinarias de juristas de la
época". EN: Istituzioni Familiari Indigene e Diritto
Romano. Sassari: Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Progetto Italia-America Latina. Gugno,
giugno 1988.
- RUIGOMEZ GÓMEZ, Carmen : Una política indigenista de los Habsburgo: el
protector de Indios en el Perú. Madrid: Ediciones
de cultura Hispánica, 1988.
- SANCHEZ BELLA, Ismael : "Gaspar de Escalona y Juan Luis López Juristas
del Virreynato Peruano". Santiago de Chile:
Revista Chilena de Historia del Derecho. Edit.
Jurídica de Chile. N° 6.1970.
- SANCHEZ LEON, Abelardo. : "Trasgrediendo las fronteras literarias y sociedad
rural" en Debate agrario: 4: pp. 75-94 (Lima,
octubre - diciembre). 1988
- SANCHEZ, Luis Alberto. 1989 : La literatura peruana. Derrotero para una historia
cultural del Perú. 6ª Edición: Lima, Banco Central
de Reserva del Perú: 5 t.: 1989
- : 1930-195? Don Manuel, 4ta. De. Lima, Populibros
Peruanos.
- SANCHEZ PARGA, J. : "Historia oral: oralidad y escritura". En: La
observación, la memoria y la palabra en la
investigación social. Quito, CAAAP: pp. 53-97.
1989
- SANCHO IZQUIERDO, Miguel y : Compendio de Derecho Natural. NAVARRA:
HERVADA, Javier : EUNSA, t. II, 1981.
- SALCEDO FERNANDINI, M. : LOS DERECHOS DEL NIÑO. 1965.
- SALAS M., Alberto : Tres cronistas de Indias: Pedro Mártir de Anglería.
Gonzalo Fernández de Oviedo. Fray Bartolomé de

- Las Casas. México: fondo de Cultura Económica, 1986
- SEGUIN, Manuel María : "El Americanismo en Literatura. El Correo del Perú IV: N° 48 y N° 49: pp 378-379; 388-389 (Lima, 1 de Noviembre y 6 de diciembre de 1874). 1974
- SERNA BARBOSA, Javier : LA ADOPCIÓN. Bogotá. 1969.
- SEVILLANO ALTUNA, Edwin : CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. Edición 1994. Normas Legales.
MENDOZA OTINIANO, Victoria
- SCHIPANI, Sandro : Derecho Romano: Codificación y Unificación del Derecho Bogotá: Universidad del Externado. 1983.
- SCHIPANI, Sandro. : "Il Diritto Romano Nel Nuovo Mondo". Estratto da: Il Diritto dei nuovi mondi. Atti del Convegno promosso dall'Istituto di diritto. Génova: CEDAM. Casa editrice Dott. Antonio Milani. 1994
- SCIASIA, Gaetano. "Capacità giuridica". : En: Novísimo Digesto Italiano, Uniones Tipográfico editrice torinese, Turín, 1959, vol. II
- SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos : " Domino Colonial y señores étnicos en el espacio andino". Lima: HISLA Revista Latinoamericana de Historia económica y social. N° 1, I Semestre, 1983
- SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos : "Fray Bartolomé de Las Casas obispo: la condición miserable de las naciones indianas y el derecho de la iglesia (un escrito de 1545)". Cusco: Allpanchis. Revista del Instituto de Pastoral Andina, Vol. XXII, N° 35-36, 1990
- SEPÚLVEDA, Juan Ginés : TRATADO sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Con una advertencia de Marcelino Menéndez y Pelayo. México: Fondo de Cultura Económica. 1979
- SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de : Madrid: Biblioteca de autores españoles. Desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Lope de Vega, 18. Tomos I, II y V. 1972.
Política Indiana
- SPALDING, Karen : De indio a Campesino. Lima: IEP, 1974
- SPALDING, Karen : "Resistencia y adaptación: el gobierno colonial y las élites nativas". Cusco: Allpanchis. Revista del Insituto de Pastoral Andina, Vol. XV, N° 17-18, 1981.
- TAMAYO VARGAS, Augusto : Literatura peruana. Lima, PIESA, 1992: 3 t. 1992
- TOMÈ, Eustaquio : CÓDIGO DEL NIÑO ANOTADO CON LEYES, DECRETOS, REDUCCIONES Y JURISPRUDENCIA
- TORERO, Alfredo : El quechua y la historia social andina. Lima, Universidad Ricardo Palma. 1974
- UNIVERSIDAD DE LIMA : DIEZ AÑOS. CODIGO CIVIL PERUANO.

Balances perspectivas. Congreso Internacional. Tomo I. 1ra. Edic. 1995. WG Editor EIRL.

- UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS : Anales universitarios del Perú: t: VI-VII (Lima, Publicado por Juan Antonio Ribeyro. 1871
- VALDEAVELLANO, Luis G. : Curso de Historia de las Instituciones Españolas. MADRID: Alianza Universidad Textos. 1986.
- VARALLANOS, José : El harahui y el yaraví. Dos canciones populares peruana. Lima, Editorial Argos/CONCYTEC. 1989
- VARILLAS MONTENEGRO, Alberto : La Literatura peruana del siglo XIX. Periodización y caracterización. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. 1992
- VARIOS. : Corona fúnebre. Tarma, Imprenta La Aurora de Tarma (In Memoriam a Adolfo Vienrich). 1908
- VARIOS : Nueva historia general del Perú. un compendio. Lima, Mosca Azul Ediciones. 1979
- VIENRICH, Adolfo. : Tarmapaq pachahuarinin / Fábulas quechuas, Tarma, Tipografía La Aurora de Tarma, MCMVI. 2ª edición: Lima, Editorial Lux (Serie difusión del Libro del Centro, N° 1), 1961. 3ª edición: Lima, Prólogo Víctor Soracel, Instituto de Apoyo Agrario / Riqchay Perú 1989. (Cultura andina N° 1). 1905. UNOS PARIAS. Tarmaq Pacha-huaray / Azucenas quechuas (Nunas-shimi chihuanhau). Tarma, Imprenta La Aurora de Tarma: CXXIV. (Bilingüe, antes del título. Por los Unos Parias. Tarmaq Pacha-huaray. Al final del prólogo: Pumacahua / Tarma, 27 de octubre). 2ª edición: Tarma, Consejo Provincial de Tarma, nota preliminar de Pedro Díaz Ortiz. 196. 3ª edición: "Nota preliminar" de Pedro Díaz Ortiz. Huancayo, Casa de la cultura de Junin, s/a (Biblioteca Huanca, 2). 1906.
- VILLARAN, Acisclo : "La poesía en el Imperio de los Incas / Ensayo histórico. Dedicada en muestra de gratitud al eminente literato D. Eduardo Asquerino" en El Correo del Perú (Lima). WACHTEL, Nathan. 1976. Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española. Madrid, Alianza Universidad. 1873 - 1874
- VITORIA, Francisco : Reelectiones sobre los indios y el derecho de guerra. Buenos Aires-Mexico. Espasa Calpe Argentina, S.A., Colección Austral. 2 de. 1947
- WACHTEL Nathan : Los Vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570). Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1976.
- WACHTEL, Nathan. : Los vencidos. Los indios del Perú frente a la

conquista española. Madrid, Alianza Universidad.
1873 – 1874. 1976

ZAVALA, Silvio : La filosofía política de la conquista de América.
México-B. aires. Fondo de Cultura Económica.
1947.

ZAVALA, Silvio : Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de
América Madrid: Centro de Estudios Históricos,
1935.